

Verzerrte Geschichte durch ungleiche Erschließung?
– Eine Untersuchung zum Recording Bias in
Münzhortdatenbanken

Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts (B.A.)
im kombinatorischen Studiengang Bachelor of Arts
der Bergischen Universität Wuppertal

Teilstudiengang: Geschichte

vorgelegt von:

Philip Rademacher

Erstprüfer:

Prof. Dr. Patrick Sahle

Zweitprüfer:

Prof. Dr. Volker Remmert

Abgabetermin: 7. Juni 2022

Veröffentlicht auf Zenodo: 29. Januar 2023

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
1. Einführung.....	1
2. Münzhorte als Quelle.....	3
2.1 Was ist ein Münzhort?	3
2.2 Warum wurden Münzhorte angelegt?	4
2.2.1 Ökonomische Motive.....	5
2.2.2 Rituelle Motive.....	7
2.3 Münzhorte beschreiben.....	10
2.3.1 Numismatische Merkmale	11
2.3.2 Merkmale zum Fundort und Auffinden	12
2.3.3 Archäologische Merkmale	12
3. Forschen mit Münzhortdaten	14
3.1. Geldproduktion	14
3.2 Geldzirkulation	17
3.3 Unruhen und Kriege.....	17
3.4 Small histories	20
4. Verzerrungen in Münzhortdaten	22
4.1. Die Stufen der Verzerrung	22
4.2. Statistische Stichprobenverzerrung	25
5. Empirische Untersuchung des Recording Bias.....	29
5.1. Datenbeschreibung und Methodik.....	30
5.1.1 Erschließungszustände in den Untersuchungsgebieten	30
5.1.2 Das logistische Regressionsmodell	34
5.1.3 Die erklärenden Variablen	36
5.2 Auswertung der Regressionsergebnisse	39

5.2.1 Räumliche Verzerrungen.....	41
5.2.2 Verzerrungen im Wert	43
5.2.3 Zeitliche Verzerrungen.....	43
5.2.4 Stärke des Recording Bias	47
5.2.5 Das Problem unvollständiger Daten	48
5.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	51
6. Diskussion und Ausblick.....	52
7. Schlussbetrachtung.....	56
Literaturverzeichnis	57
Verzeichnis der Datenquellen	63
Verzeichnis der Python-Pakete.....	64
Anhang.....	65

Abkürzungsverzeichnis

%P	Prozentpunkt
ANNO	AustriaN Newspaper Online
CHRE	Coin Hoards of the Roman Empire
CHRR	Coin Hoards of the Roman Republic
DARE	Digital Atlas of the Roman Empire
FMRA	Fundmünzen der römischen Antike
GeoJSON	Geo JavaScript Object Notation
OCRE	Online Coins of the Roman Empire
PAS	Portable Antiquities Scheme
RIC	Roman Imperial Coinage
RPC	Roman Provincial Coinage
RRC	Roman Republican Coinage
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeitliche Verteilung von Münzhortfunden in der Region um Moskau	18
Abbildung 2: Die Sieben Stufen auf dem Weg zur Datenbank	25
Abbildung 3: Anzahl der Münzhortfunde nach modernen Staatsgrenzen	31
Abbildung 4: Anzahl der Münzhorte relativ zur Anzahl der antiken Siedlungen.....	32
Abbildung 5: Verfügbarkeit von Münzdaten in Ländern mit mehr als 100 Münzhortfunden	33
Abbildung 6: Geografische Verteilung von Münzhorten in den Niederlanden	42
Abbildung 7: Münzhorte im Vereinigten Königreich, nach Jahrhunderten in den verschiedenen Teilmengen.....	44
Abbildung 8: Münzhorte in Israel, nach Jahrhunderten in den verschiedenen Teilmengen.	45
Abbildung 9: Verfügbarkeit und Nicht-Verfügbarkeit von Münzdaten im Vereinigten Königreich unter Berücksichtigung fehlender Angaben	50
Abbildung 10: Verfügbarkeit und Nicht-Verfügbarkeit von Münzdaten in Bulgarien unter Berücksichtigung fehlender Angaben	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prozentuale Anteile der Münzhorte nach Untersuchungsgebiet und räumlicher Lage.....	37
Tabelle 2: Prozentuale Anteile der Münzhorte nach Jahrhunderten und Nominalstruktur .	38
Tabelle 3: Marginale Effekte der Regressionsanalyse	40
Tabelle 4: Marginale Effekte der Regressionsanalyse.	41
Tabelle 5: Wahrheitsmatrix für das Vereinigte Königreich.....	47
Tabelle 6: Vergleich zwischen beiden Szenarien	49

1. Einführung

Antike Münzhorte stellen eine Quelle dar, deren Bedeutung in der Archäologie und Geschichtswissenschaft aufgrund des zunehmenden Interesses für Alltags- und Wirtschaftsgeschichte und der mangelhaften literarischen Überlieferung dieser Themen zunimmt. Einige Forschungsbeiträge haben versucht, mit Münzhortdaten Antworten auf verschiedene ökonomische, gesellschaftliche oder kulturelle Fragen zu finden. Für derartige Untersuchungen sind Münzhorte aufgrund ihrer zahlenmäßig hohen Erfassung in Online-Datenbanken, wie z.B. der *Coin Hoards of the Roman Empire*-Datenbank (CHRE), interessant.

Doch damit die Analyse solcher Daten ein Bild von der historischen Wirklichkeit zeichnen kann, müssen diese – statistisch ausgedrückt – einigermaßen repräsentativ sein. Münzhorte in einer Datenbank sind eine Teilmenge der ursprünglichen Grundgesamtheit aller angelegten Münzhorte einer Zeit: Aber nicht alle angelegten Horte wurden vergraben, nicht alle vergrabenen Horte sind fortdauernd unter der Erde erhalten geblieben, nicht alle erhaltenen Horte wurden archäologisch gesichtet, publiziert und in einer Datenbank erschlossen. Ob die bekannten Münzhorte eine repräsentative Teilmenge aller ursprünglichen Münzhorte sind, ist nicht vollständig aufklärbar. Indizien sprechen allerdings dafür, dass das Suchen und Finden von Münzhorten weniger vom Zufall abhängen, als es für eine repräsentative Stichprobe nützlich wäre.

Zudem sind Münzhorte ungleich erschlossen. Je nach Forschungsfrage können Informationen zum archäologischen Kontext eines Münzhortes oder den enthaltenen Münzen relevant sein, die jedoch bei zahlreichen Münzhorten nicht bekannt oder in der Datenbank nicht erfasst sind. Der Untersuchungsdatensatz wird kleiner, wenn solche Münzhorte nicht mehr berücksichtigt werden können. Auch dies kann die Repräsentativität des Untersuchungsdatensatzes zusätzlich beeinflussen.

Diese qualitative Dimension des Recording Bias – also die ungleiche Erschließung – steht im Vordergrund dieser Arbeit. Es soll untersucht werden, inwieweit der Erschließungszustand von Münzhorten in der CHRE-Datenbank zufällig ist oder mit Hortmerkmalen zusammenhängt. Konkrete Untersuchungsfragen, die beantwortet werden sollen, lauten: Sind Münzhorte aus antiken Städten oder Militäreinrichtungen häufiger bis auf Münzebene erschlossen als ländliche Münzhorte? Sind wertvolle Münzhorte oder Horte eines bestimmten Jahrhunderts häufiger tieferschlossen als andere? Gibt es regionale Unterschiede?

Die Arbeit besteht aus einem Theorie- und einem Anwendungsteil. Der Theorieteil reicht bis zum 4. Kapitel. Im 2. Kapitel werden Münzhorte als Quelle definiert und ihre Besonderheiten kurz und prägnant beschrieben werden. Den Kern bildet die Frage, warum Münzhorte deponiert und nicht

geborgen wurden. Die Antwort auf diese Frage ist vielseitig und entscheidet darüber, welche Erkenntnisse aus der Quelle gewonnen werden können. Unter dem Eindruck dieser Diskussion werden im 3. Kapitel verschiedene Beiträge vorgestellt, die Münzhortdaten nutzen, um ihre Forschungsfragen zu beantworten. Im 4. Kapitel werden die Probleme der Nutzung solcher Münzhortdaten thematisiert, in dem ein theoretischer Überblick über den Datenentstehungsprozess und mögliche Verzerrungsursachen gegeben wird.

Im Anwendungsteil sollen Verzerrungen in der Münzdatenverfügbarkeit innerhalb der CHRE-Datenbank untersucht und quantifiziert werden. Der Fokus liegt bei der Erschließung von einzelnen Münzen. Das zentrale Analysewerkzeug ist die logistische Regression, die auch im *Machine Learning* häufig eingesetzt wird. Das Regressionsmodell wird schätzen, ob Münzhorte mit bestimmten Charakteristiken häufiger auf Münzebene erschlossen wurden als andere. Die Anwendung und Ergebnisse des Modells sollen hinsichtlich ihrer Implikationen für quantitative Forschungen interpretiert werden. Gleichzeitig soll das Modell kritisch evaluiert und seine Anwendungstauglichkeit für die Geschichtswissenschaften diskutiert werden.

2. Münzhorte als Quelle

Die Intention dieser Arbeit besteht darin, Verzerrungen in der Erschließung von Hortfunden anhand von beobachtbaren Merkmalen aufzudecken. In der Einleitung wurde beispielsweise exemplarisch angeregt zu überprüfen, ob Hortfunde innerhalb von antiken Städten in der Datenbank tendenziell häufiger bis auf Münzebene erschlossen sind als Hortfunde im ländlichen Bereich. Aber ist das eine relevante Untersuchungsfrage? Sind ländliche Hortfunde so stark von städtischen Hortfunden verschieden, dass eine solche Einteilung geeignet ist? Welche Merkmale können darüber hinaus verwendet werden?

Dieses Kapitel schließt an diese Frage an, indem es nach einer Begriffsabgrenzung Merkmale diskutiert, mit denen Münzhorte beschrieben und systematisiert werden können. Solche Merkmale sind für die Datenanalyse von großer Bedeutung, da Verzerrungen durch ungleiche Erschließung immer nur merkmalsabhängig überprüft werden können. Für die Analyse ist es daher umso bedeutender, auf verschiedene relevante Merkmale zurückgreifen zu können, welche im Idealfall für jeden Hortfund – unabhängig vom Erschließungszustand – bekannt sind.

2.1 Was ist ein Münzhort?

Der Münzhort ist ein Hort, der Münzen enthält. Der Begriff Hort bezeichnet eine archäologische Fundkategorie, die sich im Wesentlichen durch die Geschlossenheit eines aus mehreren Artefakten bestehenden Fundes auszeichnet.¹ Ein Hortfund wird in der Archäologie vom Einzelfund abgegrenzt. Eine einzeln aufgefundene Münze ist ein Einzelfund, während mehrere zusammen aufgefundene Münzen einen Hortfund darstellen, sofern nachvollziehbar ist, dass diese zeitgleich gemeinsam deponiert wurden.²

Diese Unterscheidung zwischen Einzel- und Hortfunden ist dadurch motiviert, dass der Informationsgehalt beim Hortfund größer ist als beim Einzelfund. Denn bei mehreren zusammen abgelegten Münzen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine beabsichtigte Deponierung handelt.³ Der Hort ist dann durch bewusstes menschliches Handeln zu Stande gekommen. Die enthaltenen Gegenstände, der Ort und die Art und Weise, wie die Gegenstände deponiert werden, sind das Ergebnis menschlicher Entscheidungen.⁴

¹ Vgl. Aitichson, 1988, S. 271. Die Hortdefinition variieren oft zwischen Wissenschaftlern und auch zwischen Datenbanken, vgl. Sycamore, 2019, S. 5.

² Zur Begriffsbestimmung, vgl. Hansen, 2002, S. 91-94. Diese Hortdefinition geht zurück auf: Montelius, 1903, S. 3 und wird auch genutzt von Casey, 1986, S. 51 und Grierson, 1975, S. 130.

³ Vgl. Hansen, 2002, S. 95.

⁴ Vgl. Oras, 2012, S. 68.

Bei Einzelfunden ist oft nicht klar nachvollziehbar, ob eine Intention zur Deponierung bestand. Der Informationsgehalt variiert zwischen isolierten Einzelfunden und Einzelfunden innerhalb eines archäologischen Kontextes. Während das Vorhandensein eines archäologischen Kontextes oftmals Rückschlüsse über den Zeitpunkt und die Art der Deponierung erlaubt, bleiben diese beim isolierten Einzelfund gänzlich unklar. Eine einzelne Kupfermünze ohne archäologischen Kontext kann aufgrund ihres niedrigen Wertes als unbeabsichtigter Verlust interpretiert werden, wohingegen eine einzeln aufgefundene Goldmünze aufgrund ihres hohen Wertes auch eine bewusste Deponierung zum Zwecke der Wertaufbewahrung sein könnte. Dies wird folgendermaßen begründet: Die Goldmünze ist für einen unbeabsichtigten Verlust zu wertvoll. Ihr Besitzer hätte sie im Verlustfall gesucht und idealerweise auch wiedergefunden. Der Wert der Kupfermünze hingegen ist so gering, dass der Besitzer sie wohl nicht gesucht hätte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einer einzelnen Goldmünze um einen unbeabsichtigten Verlust handelt, ist somit geringer als bei der Kupfermünze.⁵

Die CHRE-Datenbank nutzt eine breite Definition von Münzhorten und erfasst alle Münzen, die gemeinsam deponiert wurden und darüber hinaus einzeln aufgefundene Goldmünzen. Dies wird mit dem hohen Wert begründet.⁶ In der Datenbank wird die Fundkategorie gekennzeichnet: Goldmünzen werden als Einzelfunde und Mehrstückfunde als Horte bezeichnet, wenn die Geschlossenheit des Fundes sicher ist. Wenn mehrere Münzen zwar gemeinsam aufgefundene wurden, aber nicht gleichzeitig deponiert wurden, werden diese als Gruppe von Einzelfunden bezeichnet. Horte werden mit einem Fragezeichen gekennzeichnet, wenn Unsicherheit über die Geschlossenheit des Fundes besteht.

Die Zuordnung eines Fundes zu einer Fundkategorie ist in der Praxis oft unklar. Bland und Lorient (2010) führen zahlreiche Beispiele an, bei denen die Einteilung in Hort oder Gruppe von Einzelfunden unterschiedlich bewertet wurde.⁷ Die CHRE-Datenbank versucht dieses Problem zu lösen, indem sie neben eindeutigen Horten weitere Funde aufnimmt, die ebenfalls Horte darstellen könnten.

2.2 Warum wurden Münzhorte angelegt?

Eine zentrale Rolle bei der Beschäftigung mit Hortfunden kommt der Frage nach den Gründen der Hortbildung zu. Warum wurde ein Hort angelegt? Und vor allem: Warum blieben so viele bis in unsere Zeit erhalten und wurden nicht wieder vom Besitzer geborgen?

⁵ Eine Diskussion über Hortdefinition anhand von Quantität und Wert bietet: Oras, 2015, S. 37-39.

⁶ Vgl. CHRE, o. J. c.

⁷ Vgl. Bland & Lorient, 2010, S. 75.

Die Beantwortung dieser Frage hängt bei Münzhorten sehr stark davon ab, welche Funktionen den Münzen zugeordnet werden. Von Archäologen wird oft beklagt, dass Numismatiker Münzen mit Geld gleichsetzen und unter einer strikt ökonomischen Betrachtungsweise die Funktionen von Geld auf die Münze übertragen.⁸

2.2.1 Ökonomische Motive

In der Wirtschaftswissenschaft wird Geld drei Funktionen zugeordnet:⁹ Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel, denn es erlaubt „den Transfer von Kaufkraft aus der Gegenwart in die Zukunft.“¹⁰ Darüber hinaus ist es ein Tauschmittel, welches Transaktionen zwischen Individuen erheblich erleichtert und zuletzt eine Recheneinheit. Preise von Gütern oder Dienstleistungen können einfach in einem Geldwert ausgedrückt werden.

Besonders die Funktion von Geld als Wertaufbewahrungsmittel wird in der Numismatik auch als primärer Erklärungsansatz für die Hortbildung angenommen. Mit diesem Interpretationsansatz wird der monetäre Wert der Horte betont. Zahlreiche Definitionen für Horte beinhalten zusätzlich zu der Geschlossenheit des Fundes einen materiellen oder monetären Wert.¹¹ Auch der Begriff Hort ist im Deutschen nicht wertneutral, das Grimm'sche Wörterbuch definiert einen Hort als „angehäufte Kostbarkeiten, gesammelter Schatz“ und greift damit implizit einen materiellen oder monetären Wert auf.¹²

Der Numismatiker Philip Grierson entwarf eine Typologie für Münzhorte und unterschied in unbeabsichtigte Verluste, Krisenhorte, Sparhorte und verlassene Horte.¹³ Unbeabsichtigte Verluste beinhalten in seiner Definition kompakte Geldsammlungen, die für den täglichen Bedarf bestimmt waren und unbeabsichtigt verloren gingen. Die Münzstruktur dieser Horte zeichnet sich in der Theorie dadurch aus, dass die enthaltenen Münzen die Transaktionskasse widerspiegeln und keine Selektion hinsichtlich der Münzen stattfand.¹⁴ Zudem kann der Hortfund Objekte beinhalten, die direkt auf einen unbeabsichtigten Verlust hinweisen, wie z.B. die Geldbörse selbst. Unbeabsichtigte Verluste beinhalten Geld, welches die Funktion hatte, als Tauschmittel zu dienen. Es sind kompakte Mengen, die keinen so hohen Wert haben, dass man ihnen eine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel zu schreiben würde.

⁸ Vgl. Aitichson, 1988, S. 270; Bland et al., 2020, S. 59 und Herva et al. , 2012, S. 288.

⁹ Vgl. Mankiw, 2017, S. 98-99.

¹⁰ Ebenda, S. 98.

¹¹ Vgl. Millett, 1995, S. 99.

¹² Grimm & Grimm, 1877, S. 1836.

¹³ Die Horttypen sind aus dem Englischen übersetzt und lauten im Original: accidental loss, emergency hoards, saving hoards, abandoned hoards. Vgl. Grierson, 1975, S. 130-136.

¹⁴ Vgl. Casey, 1986, S. 57.

Im Gegensatz dazu stehen Sparhorte. Ihre Münzen kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie bewusst zum Sparen aus der Transaktionskasse entnommen wurden. Selektionsmuster können erkennbar sein, wie z.B. die Auswahl wertvoller Nominale oder die Präferenz für materiell höherwertige Münzen.¹⁵ Sparhorte können über eine gewisse Zeitspanne entstanden sein, wenn der Besitzer kontinuierlich Münzen zum Sparen in den Hort deponiert hat. Münzen in diesem Horttyp erfüllen die Funktion der Wertaufbewahrung.

Krisenhorte weisen eine gemischte Münzstruktur auf. Sie wurden in einer Notsituation angelegt, um den eigenen Besitz vor dem Zugriff Anderer zu schützen. Solche Horte werden oftmals bekannten kriegerischen Ereignissen oder allgemeinen Unruhen zugeordnet. Die Horte können sowohl Teile einer Transaktionskasse beinhalten, aber auch Erspartes und weitere persönliche Wertgegenstände.

Als verlassene Horte bezeichnet Grierson Hortfunde, die der Besitzer nicht mehr bergen wollte.¹⁶ Im Unterschied zu den vorangegangenen drei Typen bestand keine Intention zu einer Bergung. Grierson führt als Beleg Hortfunde an, die aufgrund ihres archäologischen Kontextes für den Besitzer nur mühsam wieder geborgen werden konnten. Oft werden auch Münzhorte mit Nominalen, die durch eine Währungsreform wertlos geworden sind, zu diesen gezählt.

Die Gründe, weshalb ein Münzhort nicht durch den Besitzer geborgen wurde, sind vielfältig. Haupt (2001) nennt verschiedene Gründe, z.B., dass der Besitzer keinen Bedarf hatte, zu Lebzeiten auf die Ersparnisse zurückzugreifen, er den Hort oder die Verbergungsstelle vergessen hatte, der Hort außerhalb des Zugriffs des Besitzers gelangte oder die Bergung schlichtweg zu keinem Zeitpunkt geplant war.¹⁷ Bestimmte Gründe für die Nicht-Bergung werden vorwiegend mit einzelnen Horttypologien in Verbindung gebracht, z.B. der plötzliche Tod des Besitzers durch kriegerische Ereignisse mit dem Krisenhort,¹⁸ während andere Gründe eher dem Sparhort zugeordnet werden. Der unbeabsichtigte Verlust besitzt aufgrund seiner unbeabsichtigten Anlegung auch keine Intention zur Bergung.

Diese numismatischen Horttypologien und die damit verbundenen Gründe für eine Nicht-Bergung werden von Archäologen in zweierlei Hinsicht kritisiert: Erstens sind sie aus theoretischen Überlegungen entstanden und können Münzhorten in der Praxis nur selten eindeutig zugeordnet werden. Richard Reece (1988) hat den Nutzen solcher Typologien strikt abgelehnt und betont, dass die einzelnen Münzen eines Münzhortes nie eine Auskunft darüber geben könnten, ob er aufgrund

¹⁵ Vgl. Casey, 1986, S. 55.

¹⁶ Vgl. Grierson, 1975, S. 135.

¹⁷ Vgl. Haupt, 2001, S. 80.

¹⁸ Vgl. Ebenda, S. 82.

von kriegerischen oder persönlichen Ereignissen nicht geborgen wurde.¹⁹ Gleichzeitig betont er die Bedeutung des archäologischen Kontextes, denn nur dieser könne Hinweise auf den Prozess der Deponierung geben.²⁰

Das zweite Problem der Horttypologien besteht darin, dass vorwiegend ökonomische Motive für eine Hortbildung unterstellt werden und nach Ansicht mancher Archäologen rituelle Hortbildungen zu wenig Raum in den Typologien einnehmen. Die bewusst deponierten Horte dienen der Wertaufbewahrung bis zu ihrer vorgesehenen Bergung. Ein bewusstes Deponieren ohne Intention zur späteren Bergung ist in den Typologien zwar in Form der verlassenen Horte vorgesehen, sie dienen jedoch nur als Auffangkategorie für einzelne Ausnahmefälle. In der Numismatik herrscht die Sichtweise, dass die Mehrzahl aller Münzhorte aufgrund ökonomischer Interessen entstanden sind.²¹

Im Gegensatz dazu stellen einige Archäologen den rituellen Charakter von Münzhorten stärker in den Vordergrund und argumentieren gegen die Dominanz ökonomischer Motive.²² In der Archäologie werden nicht-ökonomisch motivierte Münzhorte als rituell bezeichnet, wobei rituell nicht per se mit religiös gleichzusetzen ist, sondern vielmehr ein Auffangbegriff für alles ist, was im archäologischen Kontext nicht gänzlich erklärbar ist.²³

2.2.2 Rituelle Motive

Mit unseren zeitgenössischen Vorstellungen von Geld ist kaum in Einklang zu bringen, dass Menschen in der Antike Münzen an ausgewählten Stellen dauerhaft deponierten, ohne den Willen, sie irgendwann wieder als Geld zu benutzen. Um die Idee ritueller Münzhorte besser verstehen zu können, lohnt sich ein Blick in die antike Literatur. Sie sensibilisiert uns dafür, dass antike Münzen auch nicht-monetäre Funktionen besaßen:

„Ein großer Marktplatz nach der älteren Weise ist in Pharai, und mitten auf dem Markt ist ein Marmorbild des Hermes aufgestellt, der auch einen Bart trägt. Er steht unmittelbar auf der Erde und hat viereckige Form und ist nicht groß. Daran ist auch eine Inschrift, daß der Messenier Simylos es geweiht habe. Er heißt Agoraios, und bei ihm besteht auch ein Orakel. Vor dem Standbild steht ein Herd, ebenfalls aus Marmor, und an dem Herd sind mit Blei bronzene Lampen befestigt. Wer nun den Gott befragen will, kommt am Abend und zündet

¹⁹ Vgl. Reece, 1988, S. 265. Andere Autoren weisen in ähnlicher Weise auf die Probleme von numismatischen Horttypologien hin, z.B. Crawford, 1983, S. 198 und Guest, 2015, S. 104.

²⁰ Vgl. Reece, 1988, S. 265.

²¹ Vgl. Guest, 2015, S. 104-105 und Crawford, 1969, S. 76.

²² Vgl. Aitichson, 1988 und Millett, 1995 (beides Archäologen) zu rituellen Motiven bei der Hortbildung. Lesenswert ist auch die Antwort einer Numismatikern auf Milletts Artikel, vgl. Johns, 1996. Die Debatte geht in eine ähnliche Richtung wie die Finley-Hopkins-Debatte, denn es stehen sich nicht nur rituelle und ökonomische Münzhorte gegenüber, sondern auch unterschiedliche Vorstellungen von der römischen Wirtschaftsordnung, nämlich ob diese sich eher aus einer modernistischen oder primitiven Perspektive erklären lässt. Dazu: Reden, 2015, S. 95-98.

²³ Vgl. Krmnicek, 2019, S. 67-68.

Weihrauch auf dem Herd an, füllt die Lampen mit Öl und zündet sie an, legt auf den Altar zur Rechten des Bildes eine einheimische Münze, die Chalkous heißt, und fragt den Gott ins Ohr, was eben jeder für eine Frage hat. Dann geht er vom Markt fort, wobei er sich die Ohren zuhält, erst wenn er außerhalb des Marktes angekommen ist, nimmt er die Hände von den Ohren, und welche Stimme er dann hört, hält er für das Orakel.“²⁴

Der Auszug aus dem Reisebericht des Griechen Pausanias (115 – 180 n. Chr.) bezeugt die zentrale Funktion einer Kupfermünze im Orakel der Stadt Pharae. Die antike Literatur erwähnt weitere Beispiele, in denen Münzen, ungeachtet ihres monetären Wertes, im Rahmen von Spielen oder Kulthandlungen genutzt werden.²⁵ Für die Beschäftigung mit Münzhorten sind besonders literarisch bezeugte Münzdeponierungen in Tempeln, unter Gebäuden und im Wasser von Interesse, die an dieser Stelle kurz diskutiert werden sollen.

Münzen konnten auf unterschiedlichen Wegen in Tempel gelangen und dort auch aus verschiedenen Gründen verwahrt werden. Literarisch sind zwei unterschiedliche Deponierungsarten überliefert: Eine Deponierung mit dem ökonomischen Ziel der Wertaufbewahrung für den Besitzer, wobei Tempel die Funktion von Banken einnehmen, und eine rituelle Deponierung, bei welcher der ursprüngliche Besitzer der Münze diese dauerhaft an den Tempel überträgt.

Die ökonomische Funktion der Wertaufbewahrung wird von Herodian bei der Beschreibung des verheerenden Feuers im Friedenstempel (191 n. Chr.) erwähnt: „Es war das reichste aller Heiligthümer, und wegen der Sicherheit, die es bot, mit goldenen und silbernen Weihgeschenken reich ausgestattet. Auch hatte daselbst Jedermann sein Vermögen deponiert, und so machte das Feuer jener Nacht viele aus reichen zu armen Leuten.“²⁶ Herodians Feststellung, dass durch das Feuer viele Menschen zu „armen Leuten“ wurden, zeigt, dass sie den Besitz der Münzen durch die Deponierung im Tempel nicht aufgegeben haben und keine überwiegend rituelle Deponierung in Form von Weihgeschenken vorlag. Diese Funktion der Wertaufbewahrung wird beiläufig auch von Juvenal dem Tempel von Castor und Pollux zugeschrieben. Er schreibt im Kontext von Vermögensverwaltung über Münzen, „die man bei dem wachsamen Castor deponieren muss“²⁷.

Münzen gelangten aber auch als Votivgegenstände in Tempel. Dank Varro wissen wir, dass diese Geldbeträge *stips* genannt wurden.²⁸ Es wird angenommen, dass die im Rahmen des Kultus gegebenen Gegenstände zuerst für die Besucher im Tempel sichtbar aufgestellt und zu einem

²⁴ Paus. VII 22 2-3.

²⁵ Folgende Textstellen aus der antiken Literatur können exemplarisch genannt werden: Spiel mit Münzen im griech. Chalkismos (Poll. IX 118, siehe Melville-Jones (1993)); der Familienkult der Severer (Plin., Nat. XXXIV 137) sowie das bereits zitierte Orakel von Pharee (Paus. VII 22).

²⁶ Herodian 1, 14, 2-3.

²⁷ Iuv. 14 260.

²⁸ Vgl. Varro ling. V, 182.

späteren Zeitpunkt – vielleicht aus Platzgründen – vergraben wurden.²⁹ Die daraus resultierenden Votivdepots, die auch aus Münzen bestehen können, erfüllen zwar die formalen Merkmale der Hortdefinition, ob die Münzen dieser Depots aber wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen konnten, ist unklar, einige Inschriften sprechen jedoch dafür und gegen eine rituelle Deponierung ohne Bergungsintention.³⁰ In der Lex Ursonensis - dem Stadtgesetz der antiken Stadt Colonia Iulia Genetiva - wird klar geregelt, dass Münzen, welche als religiöse Opfergaben in den Tempel gelangten, der Gottheit des jeweiligen Tempels gehören und nur unter diesem Sinne verwendet werden dürfen.³¹ Weitere Inschriften bestätigen, dass Tempel diese Beträge zu ihrer eigenen Finanzierung nutzen konnten.³²

Münzen werden auch als Bauopfer und Grabbeilagen literarisch erwähnt und archäologisch bezeugt.³³ Bei den Bauopfern ist aus archäologischer Sicht unumstritten, dass die Bergung der Münzen nur durch Zerstörung von Bausubstanz möglich war und deswegen keine Bergungsintention angenommen wird.³⁴

Münzen in Wasser zu werfen, ist ebenfalls ein antiker Brauch.³⁵ Plinius erwähnt diesen Brauch an der Quelle des Clitumnus, Sueton am Lacus Curtius und Pausanias am Amphiareion.³⁶ In unmittelbarer Nähe der Trierer Moselbrücke und flussabwärts sind seit 1960 mehr als 500.000 römische Münzen – überwiegend aus der Spätantike – gefunden worden.³⁷ Obwohl ein Kult an dieser Stelle nicht literarisch bezeugt ist, bewertet Stefan Krmnicek (2019) die Anzahl der Münzen und auch ihre Zusammensetzung als zu hoch, bzw. zu spezifisch für unbeabsichtigte Verluste.³⁸ Während hier aufgrund der örtlichen Begebenheiten eine Bergungsintention ausgeschlossen ist, wurden Münzen aus Gewässern in der Nähe von Tempeln und Heiligtümern hingegen geborgen und flossen wie *stips* in deren Haushalt ein.³⁹

In der literarischen Überlieferung gibt es keine einschlägigen Erwähnungen von Hortbildungen ohne Bergungsintention. In Heiligtümern und Tempeln wurden die Münzen nicht deponiert, um sie dem Geldkreislauf zu entziehen. Einziges Indiz für eine solche rituelle Hortbildung ohne

²⁹ Vgl. Haase, 2006.

³⁰ Vgl. Johns, 1996.

³¹ Vgl. CIL II Suppl. 5439, Nr. 72.

³² Vgl. Siebert, 2006. Exemplarisch sei CIL VII 137 genannt (Inschrift im Lydney Park, Gloucestershire, Foto vgl. Wheeler & Wheeler, 1932, Tafel XIX).

³³ Münzen wurden Toten beigelegt, als Entgelt für Charon, vgl. Iuv. 3. 262. Für einen Überblick über archäologisch nachgewiesene Bauopfer mit Münzen, siehe Donderer, 1984.

³⁴ Vgl. Donderer, 1984, S. 179-180.

³⁵ Vgl. Nemeth, 2013.

³⁶ Vgl. Plin. Epist. 8.8, Suet. Aug. 57 und Paus. 1.34.

³⁷ Vgl. Krmnicek, 2019, S. 76.

³⁸ Vgl. Ebenda.

³⁹ Vgl. CIL XI 4123.

Bergungszintention liefert der archäologische Kontext, wenn die Bergung von Münzen aufgrund der Örtlichkeit unmöglich oder nur mit Zerstörung von Bausubstanz möglich war.

Die Schlussfolgerung dieses Kapitels ist daher, dass der archäologische Kontext für das Verständnis von Münzhorten bedeutend ist. Daraus folgt ein erhöhtes Datenbedürfnis: Nicht nur numismatische Angaben zu den Münzen, sondern auch Informationen zum Fundort, insbesondere archäologische Ergebnisse sollten in Datenbanken aufgenommen werden.

Die Horttypologien allein stellen keine Merkmale dar, die Münzhorte objektiv beschreiben, sondern sind vielmehr Interpretationsversuche verschiedener sichtbarer Merkmale (Münzstruktur, archäologischer Kontext, Objekte im Hort außer Münzen etc.). Da Horttypologien eine interpretative Komponente beinhalten, sollten sich Datenbanken auf die Erschließung der Merkmale konzentrieren, auf denen solche Interpretation basieren, aber nicht nur auf die Interpretation selbst.

2.3 Münzhorte beschreiben

Nachfolgend stehen Merkmale im Fokus, mit denen Münzhorte in der Praxis beschrieben werden. Um relevante und gebräuchliche Beschreibungsmerkmale zu ermitteln, wurden die nachfolgend aufgeführten und online-verfügbaren Datenbanken mit antiken Münzhorten ausgewertet:

- Die *Coin Hoards of the Roman Republic Database (CHRR)*⁴⁰, welche im Rahmen der Dissertation von Kris Lockyear 1989 entstand, enthält Münzhorte aus der römischen Republik.
- Die von Peter Haupt im Rahmen seiner Dissertation 2001 erstellte Münzhortdatenbank⁴¹ enthält Münzhorte in Gallien und den germanischen Provinzen.
- Die *Coin Hoards of the Roman Empire Database (CHRE)*⁴² der Universität Oxford entsteht seit 2013 und bemüht sich um eine geografisch-vollständige Abdeckung aller Münzhortfunde aus der römischen Kaiserzeit.
- Das *Portable Antiquities Scheme (PAS)*⁴³ betreibt seit 1997 die archäologische Datenbank der britischen Regierung, um Privatpersonen in England und Wales das Melden von archäologischen Funden zu ermöglichen. Diese Datenbank ist nicht auf eine Fundkategorie oder zeitliche Periode beschränkt, enthält allerdings zahlreiche antike Münzhortfunde.

⁴⁰ Vgl. CHRR, o. J..

⁴¹ Vgl. Haupt, 2001a.

⁴² Vgl. CHRE, o. J..

⁴³ Vgl. PAS, o. J. .

Die aufgenommenen Münzhorte sind teilweise in mehreren Datenbanken enthalten. Es gibt z.B. Überschneidungen zwischen der Datenbank von Peter Haupt und der CHRE-Datenbank, oder zwischen der CHRE- und der PAS-Datenbank. Jedoch existieren für antike Münzhortfunde keine datenbankübergreifenden Identifikatoren. Jede Datenbank verwendet eigene interne Schlüssel.

Dieses Kapitel stellt grundlegende Beschreibungsmerkmale kurz vor. Damit sind Merkmale gemeint, die entweder von mehreren Datenbanken zur Beschreibung genutzt werden, oder – wenn sie nur von einer Datenbank genutzt werden – aktiv genutzt werden und nicht überwiegend aus fehlenden Werten bestehen. Die Beschreibungsmerkmale unterscheiden sich zwar zwischen den Datenbanken, können allerdings grob in drei Kategorien eingeteilt werden.⁴⁴

2.3.1 Numismatische Merkmale

Zu den numismatischen Merkmalen zählen alle Beschreibungsmerkmale, die sich auf die im Hortfund enthaltenen Münzen beziehen. Für den Hortfund insgesamt relevant ist der numismatisch ermittelte *Terminus Post Quem*, d.h. das Prägejahr der jüngsten Münze.⁴⁵ Oftmals wird auch das Prägejahr der ältesten Münze angegeben, wobei dieser Angabe eine geringere Bedeutung zukommt. Die Anzahl der im Hort enthaltenen Münzen gibt eine Vorstellung über die Größe, alternativ kann auch das Gewicht angegeben werden.

Je nach Erschließungszustand eines Münzhortes werden die enthaltenen Münzen ausführlich beschrieben und ihr Vorkommen im Hort quantifiziert. Die Münzbeschreibung erfolgt durch Angabe des Nominal, der abgebildeten Gottheit, dem Herausgeber, der Münzstätte, dem Prägejahr und einem Verweis auf die zugehörige Katalognummer (RIC/ RPC/ RRC/ OCRE). Der Verweis kann differenzierter erfolgen, je nach der Ähnlichkeit der enthaltenen Münze mit der Serie, bzw. der Sicherheit einer Zuordnung zu einer Serie.⁴⁶ Im Idealfall enthält die Datenbank auch Verweise auf numismatische Literatur zum Hortfund und dem Ort, an dem sich die Münzen derzeit befinden.

Die Verfügbarkeit von Informationen zu einzelnen Münzen ist für bestimmte Forschungsfragen zwingend erforderlich. Die CHRE-Datenbank ermöglicht das Filtern der Daten auf Hortfunde, die bis auf Münzebene erschlossen sind und zudem ähnlich – wie in der PAS-Datenbank – eine Variable, welche die Qualität der numismatischen Informationen in vier Notennstufen bewertet.

⁴⁴ Diese Unterteilung ist angelehnt an Bland et al., 2020, S. 4, welcher die Beschreibungsmerkmale von Münzhorten in *content* (= numismatische Merkmale) und *context* (= Merkmale des Fundortes) unterteilt.

⁴⁵ Zur Aussagekraft des *Terminus Post Quem* über den Zeitpunkt der Hortbildung, vgl. Bland et al., 2020, S. 4.

⁴⁶ Die CHRR-Datenbank bewertet die Akkuratess der Zuordnung in einem vierstufigen System. Vgl. Lockyear, 2016, S. 163.

2.3.2 Merkmale zum Fundort und Auffinden

Sämtliche Beschreibungen des Fundortes, die sich nicht auf die Münzen beziehen und auch keine archäologische Untersuchung an der Fundstelle verlangen, zählen zu dieser Gruppe. Die geografische Lokalisation eines Hortfundes erfolgt durch Angabe der Koordinaten. Durch diese können weitere geografische Angaben abgeleitet werden, wie die Zugehörigkeit zur derzeitigen politischen Verwaltungseinheit oder zur antiken Verwaltungseinheit. Die Genauigkeit der geografischen Angabe wird in der PAS- und in der CHRE-Datenbank ebenfalls mit einem vierstufigen Notensystem bewertet.

Das erstmalige Auffinden des Münzhortes wird durch die Angabe des Datums und der Auffindungsmethode näher beschrieben. Exemplarische Auffindungsmethoden von Münzhorten (aus der CHRE-Datenbank) sind z.B. Bauarbeiten, Arbeiten in der Landwirtschaft, Funde von privaten Sondengängern oder archäologische Ausgrabungen.⁴⁷ Darüber hinaus kann die Landnutzung zum Zeitpunkt des Auffindens angegeben werden. In der Regel hängt diese mit der Auffindungsmethode zusammen, z.B. bei Bauarbeiten wird in der Regel „überbaut“ angegeben oder bei Landwirtschaft „kultiviertes Land“. Wenn bekannt, kann auch die Vergrabungstiefe angegeben werden.

Weitere Objekte, die mit den Münzen zusammen aufgefunden wurden, wie z.B. ein Behältnis oder darin enthaltene Gegenstände außer Münzen, können ebenfalls vermerkt werden, um einen Hortfund näher zu beschreiben.

2.3.3 Archäologische Merkmale

Archäologische Merkmale beschreiben auch den Fundort, unterscheiden sich aber von den in 2.3.2 vorgestellten Merkmalen in der Weise, dass zu ihrer Ermittlung eine archäologische Untersuchung der Fundstätte nötig ist. Diese Angaben sind daher für zahlreiche – besonders ältere Hortfunde oder Amateurfunde – nicht verfügbar. Die CHRR-Datenbank und die PAS-Datenbank nehmen keine archäologischen Merkmale auf. Bei Letzterer ist dies damit begründet, dass die Datenbank ausschließlich der Erst-Erfassung von Münzhorten dient, welche durch Privatpersonen gefunden wurden. Die Ergebnisse anschließender archäologischer Ausgrabungen sind für die PAS-Datenbank nicht relevant.

Die CHRE-Datenbank und die Datenbank von Peter Haupt haben dort, wo verfügbar, archäologische Informationen zum Fundort erfasst, wobei die CHRE-Datenbank eine deutlich differenziertere und

⁴⁷ Eine Überblicksdarstellung über die Auffindung von Münzhorten, ihre dynamische Entwicklung im Zeitverlauf bietet beschränkt auf Deutschland und Benelux bietet Haupt, 2001, S. 38-42. Zu Unterschieden in der Hortauffindung zwischen dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa vgl. Bland, 2020, S. 123-125.

ausführlichere Beschreibung zulässt. In der CHRE-Datenbank erfolgt die archäologische Beschreibung des Fundortes durch drei aufeinander aufbauende Angaben, die eine zunehmend genaue Kontextualisierung des Münzhortes ermöglichen. Zuerst erfolgt eine grobe Klassifizierung der archäologischen Ausgrabungsstätte in z.B. ländlich, städtisch, militärisch, danach der siedlungsräumliche Kontext, in welchem Zusammenhang der Münzhort steht, z.B. Villa, Tempel, Friedhof. Für manche Münzhorte kann der genaue Deponierungskontext angegeben werden, z.B. in einer Mauer, unter einem Hausboden oder in einem Grab. Eine Variable gibt mit vier Notenstufen an, wie genau die Angaben zum archäologischen Kontext sind. Die CHRE-Datenbank enthält zusätzlich zeitliche Informationen, wann die Ausgrabung stattfand.

Hinsichtlich der archäologischen Merkmale lässt sich eine zeitliche Evolution in den drei Datenbanken feststellen. Während in der ältesten Datenbank zu den Münzhorten der römischen Republik die Fundortbeschreibung sehr vernachlässigt wird,⁴⁸ nimmt die Datenbank von Peter Haupt bereits Merkmale zum Fundort (und darunter auch primär archäologische Merkmale) auf. Die CHRE-Datenbank ist die jüngste Datenbank und erfasst zahlenmäßig die meisten Fundortmerkmale, darunter auch zahlreiche archäologischen Merkmale.

Dieser Trend zeigt die Zunahme des Einflusses von Archäologen in der Münzhortforschung insgesamt. Während einige Autoren neben dem Konservativismus der Numismatik auch eine zu starke Aufsplitterung in Numismatik und Archäologie beklagen,⁴⁹ leistet die CHRE-Datenbank durch das Erfassen von numismatischen als auch archäologischen Merkmalen von Münzhorten einen Beitrag zur Reintegration des interdisziplinär geschaffenen Wissens.

⁴⁸ Diese Datenbank beinhaltet einen Freitext für eine Fundortbeschreibung. Die Verwendung dieses Feldes ist flexibel: Dort können Informationen zu archäologischen Ausgrabungen, aber auch zur Auffindungsmethode etc. enthalten sein.

⁴⁹ Vgl. Guest, 2015, S. 104.

3. Forschen mit Münzhortdaten

Münzhortdaten bieten einen vielversprechenden Zugang zum Verständnis der Antike, aber ihre Nutzung birgt auch Gefahren. Dieses Kapitel liefert einen Literaturüberblick und verdeutlicht die Erkenntnisse, die aus Münzhortdaten gewonnen werden können, bevor im nächsten Kapitel die Probleme thematisiert werden. Münzhorte können zur Beantwortung vielfältiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und alltagshistorischer Fragestellungen beitragen.

Fleur Kemmers und Nanouschka Myrberg (2011) haben den Erkenntnisgewinn von Münzen in *small* und *big histories* unterteilt.⁵⁰ *Big histories* bezeichnen Erkenntnisse über ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie Aspekte staatlicher Organisation, während *small histories* die Interaktionen zwischen Menschen und Münze beleuchten. Auch für Münzhorte kann diese Zweiteilung übernommen werden, um die Fülle an Forschungsbeiträgen zu systematisieren. Die ersten drei Themen gehören in den Bereich der *big histories*, im Anschluss folgt ein Überblick der Forschungsansätze aus den *small histories*.

Das Konzept trägt darüber hinaus auch dazu bei, den Gegensatz zwischen rationaler und ritueller Hortbildung zu lösen, indem es die Offenheit der Quelle für unterschiedliche Fragestellungen betont. Eine Münze kann sowohl über *small* als auch *big histories* Erkenntnisse liefern, genauso können Münzhorte aus ökonomischen Gründen abgelegt worden sein, aber dennoch rituelle Züge aufweisen, z.B. durch die Wahl eines besonderen Ortes oder besonderer Münzen.

3.1. Geldproduktion

Der Aufsatz von Bengt Thordeman zum Lohe-Hort (1948) bildet den Auftakt für Untersuchungen, die versuchen, mit Münzhortdaten Entwicklungen der Geldproduktion nachzuvollziehen.

Der Lohe-Hort wurde 1937 in Stockholm gefunden und enthielt Münzen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.⁵¹ Es wird angenommen, dass er im Sommer 1761 von Conrad Lohe versteckt wurde, um ihn vor dem Zugriff eines Neffens zu schützen. Thordeman untersuchte, wie oft einzelne Münztypen im Hort vorkamen. Er stellte einen starken Zusammenhang zwischen der Hortzusammensetzung und der bekannten Produktionsmenge der einzelnen Münztypen fest: Je mehr Münzen eines Typs produziert wurden, desto öfter kamen sie auch im Lohe-Hort vor. Jedoch waren jüngere Münztypen gegenüber älteren überrepräsentiert, was Thordeman mit einer jährlichen Austrittsrate erklärte, die er für den Lohe-Hort auf 2 % bezifferte.⁵² Die Austrittsrate soll angeben, wie viele Münzen im Durchschnitt nach einem Jahr – aus welchen Gründen auch immer -

⁵⁰ Vgl. Kemmers & Myrberg, 2011, S. 87.

⁵¹ Vgl. Thordeman, 1948, S. 192.

⁵² Vgl. Ebenda, S. 199.

den Geldkreislauf verlassen. Diesen Zusammenhang zwischen der Produktionsmenge und der Anzahl der Münzen eines Typs im Hort konnte er bei 30 weiteren Hortfunden aus der gleichen Zeit feststellen.⁵³

Die Erkenntnisse von Thordeman können für die römische Antike nicht überprüft werden, denn die Produktionsmengen der antiken Münztypen sind unbekannt. Es lässt sich nicht beurteilen, ob ein Hortfund in seiner Zusammensetzung die Produktionsmengen der einzelnen Münztypen gut widerspiegelt, noch lässt sich eine Austrittsrate berechnen.

Dennoch sind Versuche in der Numismatik unternommen worden, aus Münzhortdaten Aussagen über relative Produktionsmengen antiker Münzen zu extrahieren. Der Versuch von Michael Crawford (1974) ist der wohl Bekannteste. Seine Methode bestand aus drei Schritten. Im ersten Schritt führte er für ausgewählte Serien von Denaren Stempelzählungen durch.⁵⁴ Dazu nutzte er einige kleinere Serien, die Symbole besitzen, welche den verwendeten Stempel kennzeichnen. Mit seinen gesammelten Daten konnte er schnell die bekannten Stempel dieser Serien zählen.

Im zweiten Schritt bildete er aus den Münzen von 24 Horten eine Stichprobe und zählte wie oft Denare aus den Münzserien, für die er Stempelzählungen durchgeführt hatte, vorkamen. Er berechnete dann das Verhältnis von Denaren in der Stichprobe zu den gezählten Stempeln der jeweiligen Serie. Dabei erkannte er einen fallenden Trend, d.h. in jüngeren Jahren war das Verhältnis kleiner als in weiter zurückliegenden Jahren. Basierend auf der Annahme eines zeitlichen Trends schätzte er die Stempelzahlen der übrigen Münzreihen, bei denen keine Stempelzählungen durchgeführt wurden. Im dritten Schritt nahm er eine Produktion von 30.000 Münzen pro Stempel an und multiplizierte dies mit seiner Stempelschätzung.

Die resultierenden Ergebnisse – und die Fortführung der Schätzung von Keith Hopkins⁵⁵ - sind in der Forschung häufig aufgegriffen worden⁵⁶ und entzündeten eine hitzige Debatte in der Fachwissenschaft über die Methodik. Theodore Buttrey kommt in einem Beitrag mit dem Titel „Calculating Ancient Coin Production – Facts and Fantasies“ zu dem Schluss, dass sämtliche Berechnungen von Crawford keine Fakten, sondern Fantasien seien.⁵⁷ Deutlich differenzierter äußerten sich Francois Callataÿ und Kris Lockyear.⁵⁸

⁵³ Vgl. Thordeman, 1948, S. 199-200.

⁵⁴ Eine Einführung in die Methodik der Stempelzählung und der Berechnung von Stempeln, vgl. Esty, 1986.

⁵⁵ Vgl. Hopkins, 1980, S. 109.

⁵⁶ Vgl. Reden, 2015, S. 131-132.

⁵⁷ Vgl. Buttrey, 1993.

⁵⁸ Vgl. Callataÿ, 1995 und Lockyear, 1996, S. 97-104.

Crawfords Extrapolationen mit Hilfe von Münzhortdaten sind der größte Kritikpunkt in der Debatte neben der Frage, wie viele Münzen im Durchschnitt mit einem Stempel geschlagen werden.⁵⁹ Hinsichtlich der Münzhorte liegt ein weiterer Streitpunkt in der Frage, welche Münzhorte man für die Extrapolation auswählt. Buttrey bringt dies präzise auf den Punkt: „add a hoard or two, take away one or two, you will get a different result.“⁶⁰ Die resultierenden Ergebnisse hängen von der Auswahl der Münzhorte ab und sind nicht robust. Thordeman wies daraufhin, dass nicht alle von ihm untersuchten Münzhorte die Produktionsmengen gleich gut abbildeten. Auch von den antiken Münzhorten werden einige die relativen Produktionsmengen widerspiegeln können, doch ohne Kenntnis der tatsächlichen Produktionsmengen ist der Forscher nicht in der Lage zu beurteilen, welche dies sind. Eine Begründung Crawfords, weshalb er sich für die 24 Münzhorte entschied, wäre daher wünschenswert gewesen.

Nach diesem Schlagabtausch zwischen den unterschiedlichen Positionen sind Untersuchungen, die das große Bild der antiken Münzproduktion nachzuzeichnen versuchen, eingeschlafen und die Beiträge beschränken sich auf Stempelzählungen ausgewählter, meistens überschaubarer Serien höherwertiger Nominale.⁶¹ Stempelzählungen gelten als sehr zeitintensiv und mühsam.⁶²

Dies könnte sich in Zukunft ändern, denn die Datenverfügbarkeit sowohl von Münzhorten als auch von Einzelfunden, welche für die Durchführung von Stempelzählungen nötig sind, wird besser. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kombination mit einer Vielzahl zugänglicher Datensätze könnte bei den sonst so zeitaufwendigen Stempelzählungen eine Trendwende herbeiführen. Derzeit beschränkt sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der antiken Numismatik noch auf andere Fragestellungen.⁶³ Sobald sich Stempelzählungen unter Einsatz künstlicher Intelligenz durchführen lassen, können deren Ergebnisse mit Münzhortzusammensetzungen verglichen und validiert werden. Es ist zu erwarten, dass der von Thordeman festgestellte Zusammenhang auch für bestimmte Hortfunde der Antike gilt und diese Ergebnisse aus Stempelzählungen stützen oder in Frage stellen. Münzhortdaten wären dann nicht mehr der Ausgangspunkt für extrapolierte Ergebnisse, sondern erlauben eine unabhängige Gegenprüfung der Ergebnisse.

⁵⁹ Vgl. Heesch, 2011, S. 316.

⁶⁰ Buttrey, 1993, S. 336.

⁶¹ Vgl. Callataÿ, 2011, S. 11, 25-28 und Reece, 2003, S. 147. Callataÿ, 2011 stützt seine Aussagen durch eine Metaanalyse von Forschungsbeiträgen der letzten zehn Jahre über antike Münzproduktion.

⁶² Vgl. Heesch, 2011, S. 314.

⁶³ Einen Überblick über Anwendungsfelder bietet: Arandjelovic & Zachariou, 2020.

3.2 Geldzirkulation

Münzhortfunde eröffnen einen Einblick in den regionalen Münzumschlag. Der Vergleich zeitgleich deponierter Horte aus unterschiedlichen Regionen kann regionale Besonderheiten in der Geldzirkulation aufzeigen. Beispielsweise spiegeln Münzhorte (und auch Einzelfunde) wider, wie weit Provinzial- und Lokalwährungen aus dem östlichen Reichsteil zirkulierten.

John Creighton (1992) hat als Erster anhand von Münzhorten die Zirkulation von Gold- und Silbernominale in der Provinz Britannien untersucht.⁶⁴ Da dieses Themengebiet stark von der verbesserten Datenverfügbarkeit profitiert, werden Forschungsfragen zur Geldzirkulation erneut aufgegriffen. Derzeit entstehen mehrere Dissertationen in Kooperation mit der CHRE-Datenbank, von denen einige kurz vorgestellt werden:⁶⁵ David Swan (2020) hat die Inhalte von Münzhorten (200 v. Chr. – 43 n. Chr.) beiderseits des Ärmelkanals untersucht, um kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen Gallien und Britannien festzustellen.⁶⁶ Er stellt eine hohe Konnektivität zwischen Insel und Festland fest und zeigt, dass sich Münzhortfunde stärker zwischen West und Ost unterscheiden als durch den Kanal als Trennlinie.⁶⁷ Irene Soto (2018) hat die ökonomische Integration der Provinz Ägypten im 4. Jahrhundert und die Währungsreform Diokletians untersucht und dazu Amphoren und Münzhortfunde quantitativ ausgewertet.⁶⁸ Diese zeigen den Trend, dass Münzen aus Ägypten näher gelegenen Prägestätten dominieren, wobei auch Abweichungen von dieser Regel feststellbar sind.⁶⁹ Matthew Ball untersucht in seiner laufenden Dissertation die Rolle von Münzen als staatliches Kommunikationsmittel und will feststellen, ob das Dominieren bestimmter Münzen in einzelnen Münzhorten mit zielgerichteter staatlicher Kommunikation zusammenhängt.⁷⁰

3.3 Unruhen und Kriege

Eine starke zeitliche und räumliche Konzentration von Münzhortfunden wird oft mit bei der Hortbildung stattgefundenen kriegerischen Unruhen erklärt. Münzhorte, die in Krisenzeiten oder zuvor gebildet wurden, konnten vom Besitzer aufgrund äußerer Umstände, die zu seinem Tod führten, nicht wieder geborgen werden. Entscheidend für Krisenzeiten ist nicht, dass mehr Horte gebildet wurden, sondern dass mehr Münzhorte nicht geborgen werden konnten. Das für den Wissenschaftler sichtbare Resultat ist eine erhöhte Anzahl an Münzhorten aus dieser Zeit.

⁶⁴ Vgl. Creighton, 1992.

⁶⁵ Vgl. CHRE, o. J. a.

⁶⁶ Vgl. Swan, 2020, S. 12.

⁶⁷ Vgl. Ebenda, S. 287.

⁶⁸ Vgl. Soto, 2018, S. viii.

⁶⁹ Vgl. Ebenda, S. 88.

⁷⁰ Vgl. Universität Oxford, 2019.

Der theoretische Zusammenhang ist keineswegs neu: Einzelne Münzhorte wurden schon im 19. Jahrhundert mit größeren Unruhen in Verbindung gebracht: In der Geschichtswissenschaft erhielt der Zusammenhang besonders durch Theodor Mommsen (1860), Adrien Blanchet (1900) und Sture Bolin (1929) systematischen Charakter.⁷¹ In der Folge wurden nicht nur die Münzhorte selbst, sondern auch ihre Verteilung im Zeitverlauf betrachtet.

Abbildung 1: Zeitliche Verteilung von Münzhortfunden in der Region um Moskau (modifizierte Abbildung nach: Turchin & Scheidel, 2009b, S. 8, Original: Veksler & Mel'nikova, 1999)

Im Anbetracht dessen, dass viele einzelne Münzhorte nur schwierig zu typologisieren sind – besonders, wenn der archäologische Kontext nicht bekannt ist, ist es fraglich, inwieweit eine so uniforme Betrachtung auf aggregierter Ebene zu einem gehaltvollen Erkenntnisgewinn führen kann. Für zahlreiche Beispiele ist eine erstaunlich gute Korrelation⁷² in den Daten sichtbar. Im Idealfall korrelieren die datierten Münzhorte perfekt mit kriegerischen Ereignissen und Unruhen, wie das Beispiel der Münzhorte in der Region Moskau zwischen 1450 und 1950 (Abbildung 1) zeigt.

Francois de Callataÿ (2017) hat in einem systematischen und epochenübergreifenden Überblick (400 v. Chr. – 1950) Studien ausgewertet, um herauszufinden, wie gut Münzhortfunde und

⁷¹ Vgl. Mommsen, 1860, S. 411; Bolin, 1930, S. 96-97 und Guest, 2015, S. 102.

⁷² In dieser Arbeit wird der Begriff „Korrelation“ bevorzugt verwendet, in anderen Beiträgen wird auch „Zusammenhang“ verwendet. Korrelation ist als Begriff wertneutral, da er das in den Daten Sichtbare beschreibt ohne eine Bewertung des kausalen Effektes vorzunehmen.

kriegerische Ereignisse korrelieren.⁷³ Die Korrelation ist manchmal besser und schlechter. Zwei antike Beispiele verdeutlichen dies: In Syrien haben die fünf syrischen Kriege (zwischen 274 und 168 v. Chr.) keine Anhäufungen von Münzhorten hinterlassen.⁷⁴ In Ägypten hingegen sind zahlreiche Anhäufungen von Münzhortfunden, z.B. aus 60 – 69 n. Chr. oder 290 – 299 n. Chr. zu finden, die jedoch keinen Unruhen oder Kriegen zugeordnet werden können.⁷⁵ Die Gründe für Hortbildung und Nicht-Bergung sind vielfältig, weshalb aggregierte Münzhortdaten nicht immer ein guter Indikator für Krieg oder Frieden sein können.

Turchin und Scheidel (2009) nutzen Münzhortfunde in Italien, um das Bevölkerungswachstum zwischen der ausgehenden Republik und den Volkszählungen des Augustus nachzuvollziehen.⁷⁶ Sie modellieren die Bevölkerungszahl einer Periode mit Werten der vergangenen Periode und einem aus Hortfunden berechneten Instabilitätsindex.⁷⁷ Je mehr Hortfunde auf eine Periode datiert sind, desto instabiler und kriegerischer ist die Periode und umso stärker geht die Bevölkerung in der Folgeperiode zurück. Ein Vorteil der Arbeit besteht darin, dass sie Hortfunde nicht isoliert, sondern in Verbindung mit Bevölkerungsdaten nutzen.⁷⁸ Als Datengrundlage für die Modellanpassung dienen die Münzhortdaten von Crawford (1969). Sie differenzieren nicht nach archäologischem Kontext oder numismatischen Merkmalen und implizieren damit, dass alle Münzhortfunde aus ihren Daten auf kriegerische Ereignisse oder Unruhen zurückzuführen sind.

Christian Gäzdac (2012) untersucht Münzhortfunde in der Provinz Dacia aus der Zeit zwischen den Amtszeiten von Trajan und Aurelian (98 – 275 n. Chr.) und einen möglichen Zusammenhang mit Unruhen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass eine hohe zeitliche und örtliche Dichte von Münzhorten größere Unruhen oder Kriege widerspiegelt.⁷⁹ Im Gegensatz zu der Studie von Turchin und Scheidel (2009) betrachtet er nicht nur eine zeitliche Konzentration, sondern wirft einen genauen Blick auf die geografische Verteilung der Münzhortfunde. Die Studie ist durch einen Blick auf die Details gekennzeichnet: Er nutzt, wo vorhanden, den archäologischen Kontext und die numismatischen Angaben der Münzhorte, um Zusammenhänge der Hortfunde zu Kriegen zu validieren. So schließt er z.B. einen in eine Wand eingemauerten Hortfund als Indikator für Krieg aus, genauso wie zahlreiche zufällige Verluste, die aufgrund ihrer numismatischen Eigenschaften eher den Charakter

⁷³ Vgl. Callataÿ, 2017.

⁷⁴ Vgl. Ebenda, S. 330.

⁷⁵ Callataÿ argumentiert, dass die Hortbildungen (und die Nicht-Bergung) besonders damit zusammenhängt, dass Währungsreformen durchgeführt worden sind, welche den Hortinhalt wertlos gemacht haben (Vgl. Callataÿ, 2017, S. 326).

⁷⁶ Vgl. Turchin & Scheidel, 2009, S. 1: Je nachdem, wer bei den frühen kaiserlichen Volkszählungen gezählt wurde (erwachsene Männer oder die gesamte Bürgerschaft einschließlich Frauen und Minderjährigen), ging die römische Bevölkerung Italiens im ersten Jahrhundert v. Chr. entweder zurück oder hat sich verdoppelt.

⁷⁷ Vgl. Ebenda, S. 2.

⁷⁸ Vgl. Callataÿ, 2017, S. 316-317.

⁷⁹ Vgl. Gäzdac, 2012, S. 181.

einer Transaktionskasse als eines Wertaufbewahrungsmittels hatten.⁸⁰ Zudem prüft er, ob Hortfunde ausschließlich aufgrund archäologischer und numismatischer Aspekte datiert wurden und nicht auf Basis historisch-bekannter Unruhen, um Zirkelschlüsse zu vermeiden.⁸¹

3.4 Small histories

In den „small histories“ stehen die Interaktionen zwischen dem Objekt der Münze und den Individuen im Vordergrund. Dazu bedarf es einer Sichtweise auf Münzhorte, welche die menschlichen Entscheidungen bei der Hortbildung in den Mittelpunkt rückt.⁸² Der Münzhort wurde in dieser Arbeit als das Ergebnis menschlicher Entscheidungen definiert. In der Theorie spiegeln Münzhorte die Ergebnisse dieser Entscheidungsprozesse wider. Datenanalysen können helfen, systematische Präferenzen in der Hortbildung, z.B. bei der Auswahl der Münzen oder bei der Wahl des Ortes, zu erkennen.

Einige Beiträge haben Selektionsmechanismen bei der Hortbildung diskutiert, z.B. über die Rolle von Materialität und Farben oder abgebildeten Herrschern auf Münzen.⁸³ Diese Forschungsfragen würden eine Datenbasis mit exzellenten Informationen zu den einzelnen Münzen (z.B. Abnutzungsgrad, Gewicht, etc.) benötigen. Die aktuell verfügbaren Datenbanken stellen keine geeignete Datengrundlage für solche Fragestellungen bereit. Zudem müsste, um die Auswahlkriterien beurteilen zu können, auch die Menge, aus der ausgewählt wurde, bekannt sein. Dazu müssen nicht nur Münzhorte, sondern auch Einzelfunde systematisch erfasst werden. Eine abgenutzte Münze kann aufgrund ihrer regionalen Seltenheit für den Hortbilder die beste ihrer Art und somit des Hortens würdig sein.

Mit den derzeit verfügbaren Daten können die Orte, an denen Horte gebildet wurden, systematisch untersucht werden. Zahlreiche Münzhorte enthalten Koordinaten, welche genutzt werden, um die landschaftliche Umgebung zu charakterisieren. Diesen Zugang zur Quelle nutzten vor allem Landschaftsarchäologen im Vereinigten Königreich. Er entstammt der eisenzeitlichen Archäologie und springt seit den letzten Jahren mehr und mehr auf das Feld der römischen Hortfunde über.

David Yates und Richard Bradley (2010) haben bronzezeitliche Horte in Südost-England untersucht und betont, dass es den Anschein mache, als ob das Deponieren von Bronzemetallarbeiten

⁸⁰ Vgl. Găzdac, 2012, S. 173 und S. 167-169.

⁸¹ Vgl. Ebenda, S. 174.

⁸² Vgl. Sycamore, 2019, S. 7 und Oras, 2012, S. 68.

⁸³ Münzen können aufgrund der Farbe bevorzugt worden sein, siehe: Kemmers & Myrberg, 2011, S. 96 und Kurke, 1999, S. 303-304, oder zum Gedenken an Herrscher, vgl. Aitichson, 1988, S. 272-273; Wynne-Jones & Fleisher, 2010, S. 34. Man beachte in diesem Kontext auch: Arr, Epict, 4.5: „What is the stamp on this sesteritus? The stamp of Trajan. Present it. It is the stamp of Nero. Throw it away.“

bestimmten Regeln folge.⁸⁴ So seien diese Funde überwiegend in der Nähe von Wasserläufen, insbesondere bei Quellen und Mündungen, zu finden. Rachael Sycamore (2019) hat Horte mit Metallobjekten aus der Römerzeit im römischen Britannien untersucht und festgestellt, dass sich diese in der Regel auf Anhöhen befinden, die in Südrichtung zeigen.⁸⁵

Roger Bland et al. (2020) haben diesen Untersuchungsansatz auf Münzhorte übertragen. Sie stellten für Münzhorte in England und Wales regionale Muster fest, z.B. bemerkten sie in Nordengland, Nord-West-Wales und Süd-West-England einen Schwerpunkt in der Nähe auffälliger Naturschauplätze wie Felsen, Klippen und Steilhängen oder auf Quellen und Wasserstellen.⁸⁶ Gleichzeitig erkannten sie aber auch zeitliche Entwicklungen, wie z.B. bis 54 n. Chr. eine Konzentration von Münzhortfunden in der Nähe von Hillforts oder Promontory Forts.⁸⁷

⁸⁴ Vgl. Yates & Bradley, 2010, S. 41.

⁸⁵ Vgl. Sycamore, 2019, S. 295.

⁸⁶ Vgl. Bland et al., 2020, S. 135.

⁸⁷ Vgl. Ebenda.

4. Verzerrungen in Münzhortdaten

Münzhortdaten können bei der Beantwortung verschiedener Forschungsfragen behilflich sein. Die zur Verfügung stehenden Datenbanken sind jedoch immer unvollständig, da sie nur überlieferte und erschlossene Münzhorte enthalten. Inwieweit diese Unvollständigkeit einen Einfluss auf das Forschungsergebnis hat, hängt von der Forschungsfrage und dem Datenentstehungsprozess ab. Die entscheidende Frage in diesem Kapitel lautet: Wie gelangen Münzhorte in eine Datenbank und wie beeinflusst dies die Aussagekraft der Daten für bestimmte Forschungsfragen?

4.1. Die Stufen der Verzerrung

Katherine Robbins (2013) hat einen siebenstufigen Prozess vorgestellt, den archäologische Artefakte durchlaufen, bis sie in der PAS-Datenbank aufgenommen wurden. Dieser Prozess soll losgelöst von der PAS-Datenbank in dieser Arbeit in allgemeiner Form kurz vorgestellt und auf Fragen zu Münzhortfunden übertragen werden.⁸⁸ Die ersten fünf Stufen aus dem Modell entstammen den Arbeiten der Archäologen Michael B. Collins (1975) und Michael B. Schiffer (1987).⁸⁹

Stufe 1: „Deposition“

Nicht jeder antike Münzhort – aus welchem Grund er auch immer gebildet wurde – ist uns heute bekannt. Die Gründe dafür sind verschieden: An erster Stelle kann angenommen werden, dass die Mehrzahl der ökonomisch motivierten Münzhorte vom Besitzer zu einem späteren Zeitpunkt wieder geborgen wurde. Die Münzhorte, mit denen heute geforscht werden kann, sind entweder Münzhorte, deren Bergung durch den Besitzer gescheitert ist oder deren Bergung gar nicht vorgesehen war.

Stufe 2: „Preservation“

Nicht jeder nicht-geborgene Münzhort bleibt dauerhaft an seinem Ablegungsort erhalten. Verschiedene biologische, chemische oder physikalische Prozesse beeinflussen genauso wie die Art der Deponierung seine Erhaltungschancen.⁹⁰ Diese sind bei Münzhorten ungleich größer als bei fast allen anderen „alltäglichen“ Überlieferungsresten. Münzen können durch Oxidationsprozesse korrodieren und dadurch z.B. eine wertsteigernde Patina erhalten oder gänzlich unkenntlich werden.

⁸⁸ Vgl. Robbins, 2013, S. 55-56 und Robbins, 2014, S. 25.

⁸⁹ Vgl. Collins, 1975; Schiffer, 1987.

⁹⁰ Vgl. Robbins, 2014, S. 27.

Stufe 3: „Survival“

Auch wenn die Umweltbedingungen für den Erhalt des Münzhortes optimal sind, können sich diese durch äußerliche Einflüsse jederzeit schlagartig verändern und die Erhaltung gefährden. Natürliche Erosionen, Bau- und Industriearbeiten, Viehhaltung und Landwirtschaft zählen zu den größten Gefahren für Artefakte, wobei in der Landwirtschaft vor allem das Pflügen, aber auch der Einsatz von Düngemittel, die Erhaltung von Artefakten gefährden.⁹¹

Stufe 4: „Exposure“

Nicht jeder erhalten gebliebene Münzhort kommt in die Gelegenheit, gefunden zu werden. Das Finden von Artefakten hängt von deren Position in der Erde und den technischen Hilfsmitteln ab. Bei Bauarbeiten können tiefer liegende Artefakte entdeckt werden als bei einer Feldbegehung mit Metalldetektoren. Das Suchen kann in verschiedenen Gebieten intensiver sein als in anderen Gebieten. Zum Beispiel können Sondengänger nur für sie zugängliche Orte absuchen. Eine intensive Bautätigkeit oder Landwirtschaft kann das Finden von Artefakten positiv beeinflussen. Institutionelle Aspekte spielen zusätzlich eine Rolle: Die Nähe eines Forschungszentrums, welches Ausgrabungen finanziert, kann dazu führen, dass in dessen Umgebung mehr Ausgrabungen stattfinden und dadurch mehr gefunden wird.⁹²

Die Verbreitung von Metalldetektoren hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Finden: Im Vereinigten Königreich sind Metalldetektoren und ihr Einsatz für die „Schatzsuche“ deutlich weiterverbreitet als in Kontinentaleuropa. 38,62 % der Münzhorte, bei denen die Auffindungsmethode bekannt ist, werden dort mit Metalldetektoren gefunden, während in Kontinental-Europa dieser Anteil bei 3,88 % liegt.⁹³

Stufe 5: „Recovery“

Je nach Eingriffsart und Artefakt wird dieses nicht zwingend geborgen. Bei Münzhortfunden dürfte in den meisten Fällen Entdeckung und Bergung miteinander einhergehen, da alten Münzen in modernen Gesellschaften neben dem historischen auch ein monetärer Wert zugeschrieben wird und sie dadurch auch für den Laien prinzipiell bergungswert sind. Auch Münzhorte können bei bestimmten Eingriffen übersehen und zerstört werden, dann endet ihre Überlieferung auf der dritten Stufe.

⁹¹ Vgl. Robbins, 2014, S. 29.

⁹² Vgl. Ebenda, S. 31.

⁹³ Vgl. Bland, 2020, S. 123.

Stufe 6: „Reporting“

Nicht alle entdeckten Fundstellen oder geborgene Münzhorte werden den Behörden gemeldet und im Anschluss wissenschaftlich untersucht. Die Münzen eines nicht gemeldeten Münzhortes können auch bei Händlern unter Angabe einer falschen Herkunft einzeln verkauft werden.⁹⁴ Es ist möglich, dass Münzhortfunde zwar gemeldet werden, allerdings mit fehlerhaften, unvollständigen oder falschen Angaben.⁹⁵

Die nationalen Regelungen zum Meldeprozess selbst haben auch einen Einfluss auf die Veröffentlichungschancen. Je einfacher dieser ist, desto mehr Funde werden gemeldet.⁹⁶ Durch die Einführung der PAS-Datenbanken sind in England und Wales die jährlich gemeldeten Funde drastisch angestiegen.⁹⁷

Stufe 7: „Recording“

Nicht alle Ergebnisse archäologisch oder numismatisch untersuchter Münzhortfunde werden in einer Fachzeitschrift publiziert oder in eine Online-Datenbank eingetragen.

Die Verzerrung auf dieser Stufe wird als Recording Bias bezeichnet und ist – wie in der sechsten Stufe – nicht nur eine bloße quantitative Verzerrung in dem Sinne, dass einige Münzhortfunde in Datenbanken erfasst und andere nicht erfasst werden. Vielmehr besitzt der Recording Bias zusätzlich eine qualitative Dimension, da sich der Erschließungsgrad zwischen einzelnen Münzhortfunden stark unterscheiden kann. Die Verfügbarkeit bestimmter archäologischer Beschreibungsmerkmale hängt mit der Auffindesituation zusammen und damit, ob Untersuchungen durchgeführt wurden. Je nach Auffindungssituation sind bestimmte Merkmale nicht erfasst worden und können auch nachträglich nicht mehr erfasst werden. Zudem können Forscher je nach Qualifizierung und Forschungsschwerpunkt unterschiedliche Informationen über ein Artefakt aufzeichnen, denn was der eine als relevant erachtet, ist für einen anderen vielleicht nicht wichtig.⁹⁸ Die Ausführlichkeit, in der ein Münzhort erschlossen wird, hat einen Einfluss auf die Merkmalsverfügbarkeit in den jeweiligen Datenbanken. Ungeachtet der Gründe im Einzelfall führt dies dazu, dass Münzhorte mit fehlenden Angaben bei bestimmten Forschungsfragen nicht beachtet werden können, was prinzipiell eine weitere Verzerrungsursache darstellt.

⁹⁴ Vgl. Haupt, 2001, S. 17.

⁹⁵ Vgl. Stajer, 2020, S. 445-446.

⁹⁶ Vgl. Robbins, 2013, S. 67-68.

⁹⁷ Vgl. Bland, 2009, S. 78-80.

⁹⁸ Vgl. Robbins, 2014, S. 36.

Abbildung 2: Die Sieben Stufen auf dem Weg zur Datenbank (modifizierte Abbildung nach: Robbins, 2012b, S. 7)

Abbildung 2 visualisiert das siebenstufige Modell. Ob die Einteilung in die vorliegenden Stufen sinnvoll und vollständig ist oder ob bestimmte Stufen feiner oder gröber unterteilt werden könnten, ist an dieser Stelle nicht relevant. Die Abbildung zeigt einen für das Verständnis zentralen Aspekt: Mit jeder Stufe wird eine neue kleinere Teilmenge der bisherigen Menge gebildet.

4.2. Statistische Stichprobenverzerrung

Münzhorte unterscheiden sich und können mit Merkmalen beschrieben und voneinander abgegrenzt werden. Sie können an verschiedenen Orten deponiert werden, zum Beispiel als Bauopfer unter Gebäuden, außerhalb von Siedlungen oder in Tempeln. Abgesehen davon unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer enthaltenen Münzen und Gegenstände, ihres Wertes oder in der Art und Weise, wie sie deponiert wurden. Je nach Forschungsinteresse stehen andere Merkmale im Vordergrund.

Quantitative Forschungsfragen richten dabei immer den Blick auf das Gesamtbild solcher Merkmale oder Verteilungen: Bei Forschungen zur Geldproduktion oder -zirkulation stehen die enthaltenen Münzen im Vordergrund. Unter dem Aspekt von Krieg und Frieden wird die zeitlich-räumliche Verteilung von Münzhortfunden betrachtet. Bei den *small histories* interessiert z.B. die Art und

Weise der Deponierung, der Deponierungsort oder nicht-ökonomische Aspekte der Hortzusammensetzung.

Im Folgenden soll die Problematik der überlieferungs- und erschließungsbedingten Datenverzerrungen anhand einer fiktiven Forschungsfrage verdeutlicht werden: Eine einfache datengestützte Forschungsfrage wäre, ob sich der Wert von Münzhorten in verschiedenen Provinzen im Zeitverlauf verändert hat. Zur Beantwortung könnten die Münzhorte einer Datenbank genutzt werden, deren einzelne Münzen erschlossen sind. Zum besseren Vergleich der Werte müssten die enthaltenen Münzen in ein Äquivalent, z.B. Denar, umgerechnet werden. Im Anschluss werden die Münzhorte zeitlich nach ihrem Terminus Post Quem gruppiert, z.B. in Jahrhunderte oder kürzere Perioden. Es ließe sich dann der durchschnittliche Wert für jede Zeitperiode und jede Provinz berechnen, und man könnte diese Durchschnittswerte zwischen den Zeitperioden und Provinzen vergleichen. Ob das Ergebnis allerdings eine historische Aussagekraft hat und Entwicklungen in der antiken Hortbildung offenbart, muss angezweifelt werden. Der Grund liegt im Problem der Stichprobenverzerrung.

Die statistische Voraussetzung dafür, dass die berechneten Durchschnittswerte unverzerrt sind, ist, dass die Stichprobe hinreichend repräsentativ zur Grundgesamtheit ist. Die relevante Grundgesamtheit wäre hier alle im Untersuchungszeitraum und -gebiet gebildeten Münzhorte.

In der Statistik spricht man statt von Repräsentativität oft von Zufallsstichprobe. Das bedeutet vereinfacht gesagt, zweierlei: Die Stichprobe muss erstens zufällig zu Stande gekommen sein, und zweitens groß genug sein, um die Variation innerhalb der Grundgesamtheit abbilden zu können. Alle Münzhorte der Grundgesamtheit können mit der gleichen Wahrscheinlichkeit Teil der Zufallsstichprobe werden und die Ziehungen für die Zufallsstichprobe sind unabhängig und identisch verteilt.⁹⁹ Für die Forschungsfrage ist es ausreichend, wenn das Zustandekommen bedingt auf die Untersuchungsmerkmale zufällig ist, d.h. die Merkmale Zeit, Ort und Wert bestimmen nicht, ob ein Münzhort in die Stichprobe gekommen ist oder nicht.

Bei den Münzhorten aus der Stichprobe handelt es sich um die Münzhorte, die alle sieben Stufen aus dem Modell von Robbins (2013) erfolgreich durchlaufen haben. Die zentrale Frage lautet: Hat auf den verschiedenen Stufen der Zufall entschieden oder könnte ein Zusammenhang mit den Untersuchungsmerkmalen bestehen?

Der monetäre Wert eines Hortes könnte beim Zustandekommen der Stichprobe auf den verschiedenen Stufen eine Rolle spielen:

⁹⁹ Vgl. Wooldridge, 2009, S. 844.

- Münzhorte, die einen hohen monetären Wert besaßen, wurden möglicherweise öfter vom Besitzer wieder geborgen als wertlosere Münzhorte (Stufe 1). Denn ein Besitzer, der den genauen Standort des Münzhortes vergessen hat, würde einen wertvollen Münzhort intensiver suchen als einen wertlosen Münzhort. Das intensive Suchen würde in vielen Fällen zu einem Finden führen. Darüber hinaus können rituell gebildete Münzhorte aufgrund der fehlenden Bergungsentention ihres Besitzers in einem stärkeren Anteil überliefert sein als ökonomisch-motivierte Münzhorte. Dies kann die Analyse verzerren, wenn rituelle Münzhorte einen deutlich geringeren Wert haben als ökonomisch-motivierte.
- Münzhorte mit einem höheren Wert könnten darüber hinaus an sichereren Orten versteckt worden sein. Dies kann einerseits die Erhaltungschancen positiv beeinflussen, aber auch dafür sorgen, dass wertvollere Münzhorte seltener gefunden werden (Stufe 3 und 4).
- Wertvolle Münzhorte (z.B. mit Aurei) könnten aufgrund eines Profitinteresses des Finders weniger oft einer Behörde gemeldet worden sein als Funde geringeren Wertes (Stufe 6).

Wenn derartige Verzerrungen über das gesamte Untersuchungsgebiet gleichermaßen bestehen, sind die berechneten Durchschnittswerte zwar verzerrt, aber relative Unterschiede zwischen einzelnen Zeitperioden und Provinzen können verglichen werden.

Problematisch wird der Vergleich aber dann, wenn Verzerrungen hinsichtlich des Wertes in manchen Untersuchungsgebieten oder für Horte bestimmter Zeitperioden stärker auftreten als in anderen. Dies wäre der Fall, wenn folgendes gilt:

- Auf den Gebieten bestimmter Provinzen besteht intensivere Bautätigkeit als in anderen. Durch die starken Eingriffe in die Landschaft werden mehr tiefer liegende Münzhorte, die meistens wertvollere Münzen enthalten, geborgen.
- Münzreformen, die nur bestimmte Nominale wertlos gemacht haben, können dazu führen, dass in diesen Zeitperioden mehr Münzhorte bewusst nicht geborgen wurden. Da die Nicht-Bergung mit dem enthaltenen Nominal zusammenhängt, kann dies einen systematischen Einfluss auf den Durchschnittswert im Untersuchungsdatensatz haben.

Die hier diskutierten Punkte sind erste, unvollständige Überlegungen: Bereits hier wird deutlich, dass nicht zuverlässig überprüft werden kann, ob die Münzhorte aus dem Datensatz der letzten Stufe im Durchschnitt wertvoller oder wertloser sind als die der ursprünglichen Grundgesamtheit. Gleiches gilt für regionale oder zeitliche Unterschiede.

Aus dem Stufenmodell wird ersichtlich, dass die verfügbaren Untersuchungsdatensätze nie ganz zufällig entstanden sind.¹⁰⁰ Das Suchen und Finden von Münzhorten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Obwohl Faktoren bestimmt werden können, die erklären, warum in manchen Regionen mehr Münzhorte gefunden werden als in anderen, ist damit noch nicht geklärt, ob dies auch einen Einfluss auf die Verteilung der Hortmerkmale hat.

In Forschungsbeiträgen, die Münzhortdaten nutzen, wird dem Datenentstehungsprozess und dadurch möglicherweise entstehenden Verzerrungen kaum Raum geschenkt. Michael Crawford (1969) hat in einem kurzen Artikel argumentiert, dass die bekannten Münzhortfunde eine Zufallsstichprobe seien, da deren Entdeckung - abgesehen von einer Handvoll Horte, die bei Ausgrabungen gefunden wurden - eher zufällig sei. Die Tatsache, dass das Muster der Münzhorte in Italien während der späten Republik unter Berücksichtigung von Kriegen und Unruhen einen historisch schlüssigen Sinn ergebe, sei seiner Meinung ein Argument für die Zufallsstichprobe.¹⁰¹

Diese Annahme ist verständlich, denn sie offenbart das Dilemma: Wir kennen nur die Münzhorte, die es geschafft haben, gefunden und dokumentiert zu werden. Solange wir die anderen fehlenden Münzhorte nicht kennen, können wir keine Aussage über die Grundgesamtheit treffen. Will man die Daten nutzen, muss man die Annahme, dass eine Zufallsstichprobe vorliegt, zwangsläufig treffen.

Anders verhält es sich bei dem Recording Bias, der letzten Verzerrungsstufe. Im Gegensatz zu den vorherigen überlieferungsbedingten Verzerrungsstufen sind erschließungsbedingte Verzerrungen beobachtbar. Die vorgestellten Forschungsbeiträge sind unterschiedlich stark vom Recording Bias betroffen: Alle Beiträge werden von der quantitativen Dimension beeinflusst, denn sie nutzen verschiedene Datengrundlagen, welche potenziell nicht alle bekannten Münzhorte erfasst haben. Von der qualitativen Dimension, d.h. der ungleichen Erschließung, sind Beiträge, welche alle datierten und mit Koordinaten versehenen Münzhorte nutzen, weniger stark betroffen als z.B. Studien zur Geldzirkulation und Geldproduktion, welche Horte mit erschlossenen Münzdaten benötigen. Ein solcher qualitativer Recording Bias ist auch im Bereich der *small histories* vorhanden, wenn an Stelle von Münzdaten archäologische Kontextdaten benötigt werden, die ebenfalls nicht durchgängig für alle Münzhorte verfügbar sind.

Wenn in einer Studie nur Münzhorte verwendet werden können, bei denen die enthaltenen Münzen oder der archäologische Kontext vorhanden ist, kann untersucht werden, ob der Ausschluss von Münzhorten ohne diese Information bestimmten Mustern folgt oder nicht.

¹⁰⁰ Vgl. für einen Überblick: Robbins, 2013 und Robbins, 2012, S. 23-51.

¹⁰¹ Vgl. Crawford, 1969, S. 78.

5. Empirische Untersuchung des Recording Bias

Der Recording Bias bildet die letzte Stufe der Datenverzerrung und unterscheidet sich von den vorangegangenen Stufen in zwei wesentlichen Merkmalen:

- (1.) Während die vorherigen Stufen des Modells Teilmengen unbekannter Mengen darstellten, bilden die Münzhorte in einer Datenbank die Teilmenge einer bekannten Menge. Die zahlenmäßige Dimension des Recording Bias, d.h. die Abdeckungsrate einer Datenbank, ließe sich durch systematisches Zusammentragen von bekannten Münzhortfunden zumindest theoretisch ermitteln. Wenn eine Datenbank alle der Öffentlichkeit bekannten Münzhortfunde enthält, liegt zahlenmäßig kein Recording Bias vor.
- (2.) Der Recording Bias besitzt darüber hinaus eine qualitative Dimension. In einer Datenbank aufgenommene Münzhortfunde sind nicht gleichermaßen erschlossen. Beispielsweise werden in der CHRE-Datenbank einige Münzhortfunde nur mit grundlegenden Merkmalen beschrieben, während andere auch genaue Angaben zu den enthaltenen Münzen oder zum archäologischen Kontext enthalten. Ein Vergleich zwischen den nur grundlegend und gründlich erschlossenen Münzhorten kann Aufschluss darüber geben, ob das Vorhandensein von zusätzlicher Information bestimmten Mustern folgt.

Solche Erschließungsmuster stehen im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung, während der zahlenmäßige Recording Bias vernachlässigt wird. Es wird nicht überprüft, ob die Abdeckung der Datenbank für bestimmte Gebiete besser ist als für andere, sondern ob Münzhorte mit bestimmten Merkmalen in der Datenbank häufiger auf Münzebene erschlossen sind als andere. Die zentrale Frage ist, inwieweit dieser Erschließungsgrad innerhalb der Datenbank zufällig ist oder mit bestimmten Hortmerkmalen einhergeht. Konkret soll untersucht werden, ob in den einzelnen Fundländern die Umgebung eines Münzhortes (d.h. ländlich, städtisch oder militärisch), die Zeitperiode der Deponierung und der monetäre Wert mit dem Erschließungsgrad zusammenhängen. Im Fokus stehen nicht die Ursachen der ungleichen Erschließung, sondern das Ergebnis der Erschließungsprozesse und die Frage, ob die Menge tiefer erschlossener Münzhorte eine repräsentative Teilmenge der in der Datenbank erfassten Münzhorte ist.

Der Anwendungsteil gliedert sich in drei Teile: In Kapitel 5.1 werden die Methodik und die verwendeten Daten beschrieben, in 5.2 wird das Modell geschätzt und die Ergebnisse ausgewertet. In 5.3 folgt eine Diskussion und eine kritische Würdigung der Modellanwendung.

5.1. Datenbeschreibung und Methodik

Die Datenbasis der Untersuchung bilden die Münzhorte der CHRE-Datenbank. Diese wurde 2013 mit dem Ziel ins Leben gerufen, alle Münzhorte der römischen Kaiserzeit (30 v. Chr. – 400 n. Chr.) systematisch zusammenzutragen. Das Projekt ist innerhalb Europas gut vernetzt und arbeitet mit verschiedenen nationalen Forschungseinrichtungen zusammen, die sich an der Datenerfassung beteiligen.¹⁰² Die Datenbank wird von der Universität Oxford betrieben und durch die Augustus Foundation finanziert. Das Projekt befindet sich derzeit in der zweiten Förderphase (2019 – 2023), in der die bereits erfassten Münzhorte bis auf Münzebene erschlossen werden und weitere Münzhorte, die sich außerhalb der Reichsgrenzen befinden, ergänzt werden.¹⁰³ Die Erschließung der Einzelmünzen ist noch nicht abgeschlossen, allerdings wurden viele Münzhorte – bei denen eine solche Erschließung noch erfolgt – gekennzeichnet, so dass die zukünftige Verfügbarkeit von Münzdaten bereits eingeschätzt werden kann. Die Datenbank umfasst derzeit 9446 Münzhorte.¹⁰⁴

5.1.1 Erschließungszustände in den Untersuchungsgebieten

In dieser Untersuchung wird angenommen, dass die Stärke des Recording Bias geografisch variiert. In bestimmten Regionen sind nicht nur mehr Münzhorte in der Datenbank aufgenommen, sondern auch häufiger Angaben zu den enthaltenen Münzen oder dem archäologischen Kontext vorhanden. Um solche regionalen Unterschiede festzustellen, müssen innerhalb der Datenbank sinnvolle geografische Untersuchungsgebiete gebildet werden.

Untersuchungsgebiete können entlang römischer Provinzgrenzen oder moderner Staatsgrenzen verlaufen. Aus theoretischer Sicht sind moderne Staatsgrenzen relevanter, da erschließungsbedingte Unterschiede, ganz gleich, ob sie zahlenmäßiger oder qualitativer Natur sind, stärker mit neuzeitlichen Entwicklungen korrelieren als mit antiker Staatsorganisation. Ein erster Indikator für diesen Befund sind die Sammelbände „Fundmünzen der Antike“, die innerhalb einiger europäischer Länder systematisch Münzhortfunde zusammengetragen haben. Diese Bände leisten auch der Datenbank einen guten Dienst und es zeigt sich, dass in diesen Ländern mehr Münzhorte in der Datenbank verzeichnet sind als in anderen Ländern.¹⁰⁵

Abbildung 3 zeigt die Anzahl der in der Datenbank enthaltenen Münzhorte, die sich innerhalb der jeweiligen modernen Staatsgrenzen befinden. Die bläuliche Fläche kennzeichnet die Ausdehnung des römischen Kaiserreichs. Zahlenmäßige Unterschiede zwischen einzelnen Ländern werden

¹⁰² CHRE, o. J. a.

¹⁰³ CHRE, o. J. c.

¹⁰⁴ Diese verteilen sich auf 8486 Münzhorte und 960 Münzhorte, deren Geschlossenheit unsicher ist. Darüber hinaus beinhaltet die Datenbank 3407 einzelne Goldmünzen-Funde und 327 Gruppen von Einzelfunden.

¹⁰⁵ Bände der Reihe „Fundmünzen der Antike“ sind für folgende Länder verfügbar: Deutschland, Luxemburg, Slowenien, die Niederlande und Kroatien.

deutlich: So sind in Luxemburg und Belgien relativ zur Fläche viele Münzhorte in der Datenbank vorhanden, während für die Türkei deutlich weniger Münzhorte eingetragen sind.

Abbildung 3: Anzahl der Münzhortfunde nach modernen Staatsgrenzen, die blaue Fläche zeigt die Ausdehnung des römischen Kaiserreichs (eigene Abbildung, mit Daten aus DARE, o. J., CHRE, o. J., Natural Earth, 2018)

Die Betrachtung relativ zur Fläche ist jedoch problematisch: Werden die modernen Staatsgebiete zugrunde gelegt, sind diese nicht deckungsgleich mit den Grenzen des römischen Kaiserreichs. Deutschland und die Niederlande waren beispielsweise nie zur Gänze römisches Gebiet. Erfolgt die Konstruktion der Münzhortdichte relativ zur Fläche der jeweiligen Provinzen, werden Unterschiede in den historischen Bevölkerungssituationen nicht berücksichtigt. Die Bevölkerungsdichte hat jedoch – neben weiteren nicht ermittelbaren Faktoren – einen erheblichen Einfluss: Je mehr Menschen in einer Region leben, desto mehr Münzen werden verwendet und umso mehr Münzhorte können gebildet werden. Da antike Bevölkerungszahlen nicht überliefert sind, wurden für die nächste Abbildung größere Siedlungen, d.h. Städte und Militäranlagen mit stationierten Soldaten, gezählt. Abbildung 4 zeigt die Anzahl der Münzhorte in der Datenbank relativ zur Anzahl der antiken Siedlungen, die innerhalb der modernen Staatsgrenzen lagen.

Abbildung 4: Anzahl der Münzhorte in einem modernen Staatsgebiet relativ zur Anzahl der antiken Siedlungen (eigene Abbildung mit Daten aus DARE, o. J. und CHRE, o. J.)

Die so berechnete Münzhortdichte ist in Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Niederlande, dem Vereinigten Königreich, Israel, Frankreich, Kroatien, Portugal und Rumänien überdurchschnittlich hoch. Die Länder Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei haben relativ zur Anzahl der größeren Siedlungen weniger Münzhortfunde. Die starken Unterschiede legen nahe, dass diese nicht nur historische Muster der Hortbildung, sondern auch Muster des Findens und der Erschließung widerspiegeln. Neben diesen Unterschieden in der geografischen Verteilung der Münzhortfunde bestehen auch Unterschiede im Erschließungsgrad zwischen den einzelnen Ländern.

Abbildung 5 veranschaulicht die prozentuale Verfügbarkeit von Münzdaten in Ländern, die in der Datenbank mindestens 100 Münzhorte enthalten. Als „Verfügbar“ (orange) werden Münzhorte gekennzeichnet, bei denen Münzdaten entweder gegenwärtig verfügbar sind, als auch Münzhorte, bei denen vermerkt wurde, dass diese zukünftig auf Münzebene erschlossen werden sollen. Wenn bei einem Münzhort ausdrücklich vermerkt wurde, dass keine Münzdaten verfügbar sind, wird dies als „Nicht-Verfügbar“ (blau) gekennzeichnet. Bei manchen Münzhorten sind keine Münzdaten vorhanden und der Vermerk zur Verfügbarkeit oder Nicht-Verfügbarkeit fehlt, was in der Abbildung als „Keine Information“ (grau) berücksichtigt wurde.

Die Verfügbarkeit von Münzdaten variiert sehr stark: Ungarn und Slowenien stehen an der Spitze. Dort werden 70 – 72 % aller Münzhortfunde zukünftig Informationen zu den einzelnen Münzen enthalten. Beide Länder haben in der Datenbank weniger als 200 Münzhortfunde. Bulgarien, Algerien und Frankreich sind die Schlusslichter. Während Bulgarien und Frankreich zwar zahlreiche

Münzhorte in der Datenbank enthalten, sind nur für wenige Münzhorte die Informationen zu Münzen verfügbar oder vermerkt. Der ungewichtete Durchschnitt in den aufgeführten Ländern beträgt 41,53 %, der gewichtete Durchschnitt hingegen 34,69 %, da Länder mit vielen Münzhorten öfter einen prozentual niedrigeren Erschließungsanteil aufweisen.

Abbildung 5: Verfügbarkeit von Münzdaten in Ländern mit mehr als 100 Münzhortfunden (eigene Abbildung, Daten aus CHRE, o. J.)

In der Regressionsanalyse in Kapitel 5.2 werden die Untersuchungsländer weiter reduziert. Als Kriterium wird das Vorhandensein von mindestens 100 auf Münzebene erschlossener Münzhorte in einem Land festgelegt. Dieses Kriterium erfüllen Deutschland, Rumänien, Israel, die Niederlande, Spanien, Portugal, das Vereinigte Königreich, Italien, Frankreich und Bulgarien (v.o.). Von diesen Ländern ist die Informationsverfügbarkeit in Deutschland, Israel, Spanien, den Niederlanden und Portugal sehr hoch, d.h. die meisten Münzhorte haben eine klare Kennzeichnung, ob Münzdaten verfügbar sind oder nicht. In den übrigen Ländern gibt es eine beachtliche Anzahl an Münzhorten, bei denen keine Kennzeichnung vorhanden ist. Dies wird darauf zurückzuführen sein, dass in diesen Ländern das Eintragen der Information noch nicht abgeschlossen ist, d.h. die Daten unvollständig sind. In der Regressionsanalyse werden solche Münzhorte vorerst als „Nicht-Verfügbar“ betrachtet. In Kapitel 5.2.5 wird dieses Problem näher betrachtet.

5.1.2 Das logistische Regressionsmodell

Um festzustellen, ob der Erschließungszustand mit bestimmten Hortmerkmalen einhergeht, sollen länderweise logistische Regressionen durchgeführt werden. Der Erschließungszustand bildet die abhängige Variable (y) und die räumliche Lage, der Deponierungszeitraum und materielle Wert sind die unabhängigen Variablen (X). Ziel der Regression besteht darin, die abhängige Variable (den Erschließungszustand) mit Hilfe der unabhängigen Variablen zu erklären.

Die abhängige Variable kann nur zwei verschiedene Ausprägungen annehmen: Null und eins. Wenn ein Münzhort nur grundlegend erschlossen ist, ist der Erschließungszustand gleich Null ($y = 0$). Ein höherer Erschließungsgrad (hier: die Verfügbarkeit von Münzdaten) wird mit der Eins gekennzeichnet ($y = 1$). Im Regressionsmodell wird der Erschließungszustand (d.h. Null oder Eins) nicht direkt geschätzt, sondern nur die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Münzhort einen höheren Erschließungsgrad hat:

$$Pr(y = 1|X)$$

Die geschätzten Wahrscheinlichkeiten sind auf die erklärenden Variablen (X) bedingt. Zwei Münzhorte, deren erklärenden Variablen die gleichen Ausprägungen haben, erhalten in der Regression die gleichen Wahrscheinlichkeiten: Alle Münzhorte, die in einer ländlichen Umgebung im 2. Jahrhundert gebildet wurden und einen hohen materiellen Wert enthalten, erhalten die gleiche Wahrscheinlichkeit, bis auf Münzebene erschlossen zu werden. Basierend auf den Merkmalen können weitere Gruppen gebildet werden, z.B. Münzhorte in Städten, die im 3. Jahrhundert gebildet wurden und einen geringen monetären Wert aufweisen. Auch Münzhorte dieser Gruppe erhalten die gleiche Erschließungswahrscheinlichkeit.

Wenn die Erschließung von Münzhorten nur vom Zufall abhängt, würde dies bedeuten, dass die bedingten Wahrscheinlichkeiten aller Gruppen, in denen Münzhorte mit gleichen Merkmalen zusammengefasst sind, in etwa gleich sind. Keine Gruppe wäre dann in der Erschließung unter- oder überrepräsentiert. Folglich könnte kein Recording Bias – bezogen auf die untersuchten Merkmale – festgestellt werden.

Ein Recording Bias hingegen liegt vor, wenn Münzhorte mit bestimmten Merkmalen systematisch häufiger besser erschlossen sind als andere. Die geschätzten Wahrscheinlichkeiten einzelner Gruppen unterscheiden sich dann signifikant voneinander. Signifikanz bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass die Wahrscheinlichkeitsunterschiede zwischen den Gruppen mit einer gewissen statistischen Sicherheit wirklich von Null verschieden sind.

In den Regressionsergebnissen werden nicht die Wahrscheinlichkeiten für einzelne Gruppen angegeben, sondern durchschnittliche marginale Effekte einzelner Merkmale. Diese zeigen, wie

sich die Erschließungswahrscheinlichkeit eines Hortes im Durchschnitt durch das Merkmal verändert. Der durchschnittliche marginale Effekt des Merkmals „Stadt Nähe“ gibt an, wie sich seine Erschließungswahrscheinlichkeit ändern würde, wenn der Münzhort statt in einer ländlichen in einer städtischen Umgebung deponiert worden wäre. Ist der angegebene marginale Effekt positiv, sind Münzhorte aus der Nähe antiker Städte häufiger auf Münzebene erschlossen als ländliche Münzhorte. Ein negativer marginaler Effekt würde Gegenteiliges bedeuten.

Wenn ein sehr starker Recording Bias bezüglich der untersuchten Merkmale vorliegt, weist das Modell neben signifikanten marginalen Effekten einzelner Merkmale auch eine gute Vorhersagekraft auf: Es ist in der Lage, anhand der geschätzten Wahrscheinlichkeiten in vielen Fällen den tatsächlichen Erschließungszustand vorauszusagen. Das Modell nimmt eine Erschließungswahrscheinlichkeit von 50 % als Schwellenwert an, bei Überschreiten wird die Erschließung der Münzen ($\hat{y} = 1$) und bei Unterschreiten die Nicht-Erschließung ($\hat{y} = 0$) vorhergesagt.¹⁰⁶

Ein gutes Modell kennzeichnet nicht nur, dass es bei vielen Münzhorten den korrekten Erschließungszustand korrekt vorhersagen kann: In einem Datensatz, in dem 80 % der Münzhorte erschlossen sind, könnte das Modell für jeden Münzhort vorhersagen, dass dieser erschlossen ist. Es läge dann bei 80 % der Horte richtig und bei 20 % falsch. Die Trefferquote läge bei 80 %.

Vielmehr muss ein gutes Modell in der Lage sein, beide Erschließungszustände korrekt vorherzusagen. Dies wird mit zwei Maßen gemessen:

- (1.) Sensitivität bezeichnet den prozentualen Anteil an Münzhorten mit hohem Erschließungsgrad ($y = 1$), bei denen das Modell diesen korrekt vorhersagt ($\hat{y} = 1$).
- (2.) Spezifität bezeichnet den prozentualen Anteil an Münzhorten mit niedrigem Erschließungszustand ($y = 0$), bei denen das Modell diesen korrekt vorhersagt ($\hat{y} = 0$).

Neben diesen Trefferquoten wird auch das Bestimmtheitsmaß von McFadden herangezogen, um die Anpassungsgüte zu bewerten. Dieses als Pseudo- R^2 bezeichnete Maß gibt an, um wie viel das Modell gegenüber dem bloßen Zufall in der Lage ist, den Erschließungszustand zu erklären. Das Pseudo- R^2 nimmt Werte zwischen Null und Eins an. Bei $R^2 = 0$ ist das Modell nicht besser als bloßer Zufall, bei $R^2 = 1$ kann das Modell die Daten perfekt vorhersagen. Ein Pseudo- R^2 ab 0,2 stellt bereits eine gute Modellanpassung dar.¹⁰⁷ Je näher das R^2 an der Null liegt (in der Praxis ist es selten exakt Null), umso mehr muss hinterfragt werden, ob das unterstellte Modell geeignet ist, die Erschließungszustände zu erklären oder ob purer Zufall nicht genauso gute Vorhersagen treffen

¹⁰⁶ Zur Notation: \hat{y} kennzeichnet die geschätzten, y die tatsächlichen Erschließungszustände.

¹⁰⁷ Vgl. Louviere et al., 2000, S. 54.

kann. Wenn purer Zufall die Daten genauso gut erklären kann, bedeutet dies, dass ein Recording Bias hinsichtlich aller ausgewählten Merkmale weniger stark ausgeprägt ist.

5.1.3 Die erklärenden Variablen

Für die Regressionsanalyse werden als erklärende Variablen Hortmerkmale benötigt, die für eine Vielzahl an Münzhorten, unabhängig vom Erschließungszustand, bekannt sind. Unmöglich wäre es, feststellen zu wollen, ob Münzhorte mit Nero-Münzen häufiger bis auf Münzebene erschlossen wurden als andere. Für die Beantwortung dieser Frage würde für alle Münzhorte die Information benötigt, ob sie Nero-Münzen enthalten. Dies ist jedoch nur in der Gruppe der auf Münzebene erschlossenen Horte bekannt. In manchen Fällen mögen intensive Recherchen zu den Horten außerhalb der Datenbank die fehlende Information liefern können, in vielen Fällen ist diese aber unbekannt oder verloren und durch keinen Arbeitsaufwand rekonstruierbar.¹⁰⁸ Unter der Annahme, dass die CHRE-Datenbank systematisch alle verfügbaren Informationen zusammenträgt, was ihr erklärtes Ziel ist, hat diese Untersuchungsfrage keine Erfolgchancen.

Bestimmte Verzerrungen in den Daten können daher nie entdeckt werden. Wird in dieser Analyse ein Recording Bias festgestellt, dann nur auf Basis bestimmter beobachtbarer Hortmerkmale. Wenn hingegen keine Verzerrung festgestellt wird, dann ist nicht ausgeschlossen, dass andere nicht-beobachtbare Hortmerkmale die Daten verzerren. Diese Analyse untersucht räumliche, zeitliche sowie wertbedingte Verzerrungen.

Räumliche Lage

Da fast alle Münzhorte in der CHRE-Datenbank eine Angabe der Koordinaten erhalten, kann mit Hilfe des *Digital Atlas of the Roman Empire* (hiernach: DARE) die antike Umgebung der Deponierungsorte nachvollzogen werden.

Der DARE wird seit 2012 von der Universität Lund betrieben und bietet eine Karte des römischen Kaiserreiches an. Er baut auf dem Barrington Atlas, dem *Mapping Past Societies*-Projekt der Universität Harvard und Pleiades auf.¹⁰⁹ Die Karte enthält zahlreiche römische Städte, Siedlungen, Gebäude sowie Straßen. Die eingetragenen antiken Orte können als GeoJSON heruntergeladen werden und stehen somit als Datengrundlage dieser Analyse zur Verfügung.

Münzhorte in einer Entfernung von 1,5 Meilen zu antiken Städten werden in der Analyse als städtisch bezeichnet, in Entfernung von einer Meile zu Kasernen und Befestigungsanlagen als militärisch. Die übrigen Münzhorte werden der ländlichen Kategorie zugeordnet. Ein Vergleich

¹⁰⁸ Vgl. Stajer, 2020, S. 446.

¹⁰⁹ Vgl. DARE, o. J.

zwischen den so erstellten Variablen für die räumliche Zuordnung von Münzhortfunden und der Angabe im archäologischen Kontext – wenn verfügbar – zeigt, dass diese Methodik funktioniert.¹¹⁰

Land	Stadt­nähe	Kastell­nähe	innerhalb des Reichsgebietes
Bulgarien	12,13 %	3,85 %	.
Frankreich	25,82 %	0,69 %	.
Deutschland	39,35 %	28,47 %	88,43 %
Israel	56,61 %	3,72 %	.
Italien	41,05 %	0,42 %	.
Niederlande	22,67 %	22,67 %	69,77 %
Portugal	34,33 %	0 %	.
Rumänien	20,21 %	15,69 %	58,24 %
Spanien	41,12 %	0,93 %	.
Vereinigtes Königreich	14,45 %	7,67 %	92,6 %

Tabelle 1: Prozentuale Anteile der Münzhorte nach Untersuchungsgebiet und räumlicher Lage

Tabelle 1 zeigt den prozentualen Anteil der Münzhorte in den Untersuchungsgebieten, die in der Nähe von Städten oder Kastellen deponiert wurden. In Ländern, deren Gebiet nicht gänzlich zum römischen Reich gehörte, wird eine weitere Variable verwendet, die angibt, ob der Münzhort auf römischem Territorium lag oder nicht. Eine genauere Zuordnung der Horte z.B. zu Gebäuden oder Wasserlagen ist einerseits aufgrund der Genauigkeit der Koordinatenangaben sowohl in der CHRE-Datenbank als auch im DARE nicht sinnvoll, andererseits würde dies zu weiteren Verzerrungsproblemen führen, da nicht angenommen werden kann, dass alle Gebäude, Tempel, Friedhöfe oder Wasserstellen im Atlas vollständig erfasst sind.

Die Nutzung der hier verwendeten Hortkategorien ländlich, städtisch und militärisch hat ökonomische Implikationen. In der Forschung gelten Kasernen und Städte als monetarisierte Orte, an denen neue Münzen in den Geldumlauf gelangen.¹¹¹

Zeitraum der Deponierung

Der Terminus Post Quem ist in der CHRE-Datenbank, unabhängig vom Erschließungszustand, für die Mehrzahl der Münzhorte angegeben. In einigen Untersuchungsgebieten konnten nicht alle Münzhorte in der Regression beachtet werden, da bei ihnen kein Terminus Post Quem angegeben wurde. Dies hat den Beobachtungsumfang reduziert. Mit Ausnahme von Italien konnten jedoch in allen Untersuchungsgebieten mindestens 80 % der Münzhorte in die Regressionsanalyse aufgenommen werden.¹¹²

¹¹⁰ Siehe Anhang 1.

¹¹¹ Vgl. Reden, 2015, S. 156.

¹¹² Siehe „Abdeckungsrate Regression“ in Tabelle 3 und 4.

Der Terminus Post Quem bezeichnet den frühestmöglichem Deponierungszeitpunkt, an dem die Münzen gleichzeitig abgelegt werden konnten. Um im vorhandenen Beobachtungsumfang dieses Maß sinnvoll mit anderen Münzhorten vergleichen zu können, muss der Terminus Post Quem gruppiert werden. Diese Untersuchung nutzt dazu Jahrhunderte. Eine feinere Gruppierung z.B in Reece-Perioden ist überall dort möglich, wo der Beobachtungsumfang groß genug ist. Da dieser nicht in allen Untersuchungsgebieten gleich groß ist, wird die grobe Einteilung in Jahrhunderte genutzt.

Monetärer Wert / Nominalstruktur

Um einschätzen zu können, ob Münzhorte mit wertvollen Münzen häufiger tiefer erschlossen sind oder nicht, muss der Wert aller Horte bekannt sein. Dazu müssten alle Münzhorte bis auf Münzebene erschlossen sein. Um dieser Problematik zu entkommen, soll eine Proxy-Variable genutzt werden, die angibt, ob ein Münzhort höherwertiges Nominal enthält. Diese Information ist in der Datenbank – unabhängig von den Münzdaten - im Freitext-Feld vorhanden und wurde für die Untersuchung aus diesem extrahiert.

Land	Terminus Post Quem, nach Jahrhunderten					Gold / Silber-nominal enthalten
	1.	2.	3.	4.	5.	
Bulgarien	4,42 %	10,84 %	76,6 %	1,43 %	6,7 %	61,34 %
Frankreich	15,77 %	3,27 %	64,57 %	14,26 %	2,14 %	37,25 %
Deutschland	6,71 %	18,75 %	43,52 %	27,31 %	3,7 %	47,92 %
Israel	28,93 %	28,1 %	16,53 %	15,7 %	10,74 %	30,17 %
Italien	14,74 %	7,16 %	46,74 %	15,16 %	16,21 %	36,84 %
Niederlande	22,09 %	26,74 %	30,23 %	12,79 %	8,14 %	62,79 %
Portugal	22,32 %	9,87 %	18,88 %	33,05 %	15,88 %	31,33 %
Rumänien	18,88 %	35,11 %	37,23 %	7,18 %	1,6 %	86,97 %
Spanien	19,16 %	11,68 %	28,74 %	32,48 %	7,94 %	30,14 %
Vereinigtes Königreich	39,03 %	12,51 %	20,09 %	26,52 %	1,85 %	40,44 %

Tabelle 2: Prozentuale Anteile der Münzhorte nach Jahrhunderten und Nominalstruktur

Die erstellte Variable zeigt an, ob Gold- oder Silbermünzen in diesem Freitextfeld erwähnt werden. Die Variable birgt zwei Probleme: Da das eigentliche Augenmerk auf dem Wert der Münzhorte liegt und nicht auf der Nominalstruktur, stellt sich die Frage, inwieweit diese Variable ein guter Proxy für den Wert der Horte ist. Um die Güte zu überprüfen, wurde die Proxy-Variable in einem kleineren Datensatz (n=196), bei denen die enthaltenen Münzen bekannt sind, mit der Freitextspalte gebildet und mit dem Wert verglichen.¹¹³ Der Variable gelingt es mit Ausnahme eines Übergangsbereichs, die Münzhorte gemäß ihrem Wert zu gruppieren.

¹¹³ Siehe Anhang 2.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Proxy-Variable dadurch verzerrt sein könnte, dass die Informationen im Freitextfeld mit dem Erschließungszustand zusammenhängen. Münzhorte, die nicht auf Münzebene erschlossen werden können, könnten seltener Angaben zu enthaltenen Nominalen enthalten, als tief-erschlossene Münzhorte. Ob ein solcher Zusammenhang vorliegt, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, eine Untersuchung des Datensatzes im Anhang hat jedoch gezeigt, dass in 88,89 % aller Münzhortfunde im Freitext Angaben zu den enthaltenen Nominalen gemacht werden.¹¹⁴

5.2 Auswertung der Regressionsergebnisse

Die Tabellen 3 und 4 zeigen die Ergebnisse der Regressionsanalyse, die länderweise durchgeführt wurde, um einen Recording Bias in der Erschließung von Münzdaten festzustellen. Die Tabellen bestehen aus zwei Teilen: Im oberen Teil sind die durchschnittlichen marginalen Effekte der erklärenden Variablen angegeben. Diese zeigen, ob merkmalsbedingte Unterschiede in den Erschließungswahrscheinlichkeiten vorliegen. Im unteren Teil werden Kennzahlen gezeigt, welche die Modellgüte beurteilen, d.h. messen wie oft mit diesen Hortmerkmalen die tatsächlichen Erschließungszustände der Münzhorte korrekt vorhergesagt werden kann.

Die Regressionen werden länderweise mit den gleichen erklärenden Variablen durchgeführt. Heutige Länder, deren Gebiet nur teilweise zum römischen Kaiserreich gehörte, haben eine zusätzliche Variable, welche kennzeichnet, ob ein Münzhort auf ehemals römischem Territorium gefunden wurde oder außerhalb davon. In einigen Regressionen konnten jedoch nicht alle Variablen berücksichtigt werden. Portugal enthält im DARE keine Militärfestungen, so dass die Kastell-Variable keine Variation enthält, die das Modell zum Erklären nutzen könnte. In Italien sind die wenigen Münzhorte aus der Umgebung von Militärfestungen nie auf Münzebene erschlossen und in Rumänien ist das Gegenteil für die wenigen Münzhorte aus dem 5. Jahrhundert der Fall. In beiden Fällen ist mit dem Auftreten dieses Merkmals keine Variation in der abhängigen Variablen verbunden. Da diese Merkmale in den jeweiligen Ländern den Erschließungszustand perfekt determinieren, können sie nicht für die Konstruktion von Wahrscheinlichkeiten genutzt werden.¹¹⁵ Ein solcher perfekter Zusammenhang wird in der Tabelle durch ein „+“ gekennzeichnet, wenn er positiv ist und durch „-“ im umgekehrten Fall.

¹¹⁴ Siehe Anhang 3.

¹¹⁵ Wahrscheinlichkeiten implizieren immer eine gewisse Unsicherheit und betragen im Regressionsmodell nie exakt 0 bzw. 100 %. Die hier genannten Hortmerkmale implizieren allerdings genau dies.

erklärende Variablen	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bulgarien	Frankreich	Deutschland	Israel	Italien
Stadtnehe	0,0535	0,0367*	-0,0268	0,0563	0,0208
	-0,0457	-0,0217	-0,0415	-0,0632	-0,0463
Kastellnehe	-0,0412	0,0159	0,131***	0,355***	-
	-0,0643	-0,112	-0,0404	-0,119	
mit Silber- / Goldmünzen	-0,00765	0,114***	0,059	-0,00156	0,103**
	-0,0288	-0,0208	-0,0436	-0,0727	-0,0518
innerhalb der Reichsgrenze	.	.	0,152**	.	.
	.	.	-0,0708	.	.
1. Jhd. (Referenzgruppe)	0,69	0,10	0,54	0,26	0,46
2. Jhd.	-0,199***	-0,118***	0,111*	0,116	0,115
	-0,0211	-0,0327	-0,0623	-0,0805	-0,109
3. Jhd.	-0,462***	0,0116	0,170**	0,300***	-0,184***
	-0,0711	-0,025	-0,067	-0,0778	-0,0675
4. Jhd.	-0,108***	0,0829**	0,127**	0,345***	-0,0753
	-0,0392	-0,0411	-0,0639	-0,0758	-0,077
5. Jhd.	-0,199***	0,0187	0,0885	0,216**	-0,199***
	-0,0171	-0,0689	-0,0832	-0,0951	-0,06
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,0887	0,0321	0,0529	0,0761	0,0474
Sensitivität	18,42	0	99,4	58,62	32,04
Spezifität	98,3	100	4,95	69,84	86,99
Korrekt klassifiziert	85,31	84,05	77,31	64,46	65,96
Münzdaten nicht vorhanden	83,74	84,05	23,38	52,07	61,89
Münzdaten vorhanden	16,26	15,95	76,62	47,93	38,11
Beobachtungen	701	1592	432	242	473
Abdeckungsrate Regression	80,76	98,82	82,92	100	72,55

Tabelle 3: Marginale Effekte der Regressionsanalyse für Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Israel und Italien.
Standardfehler in Klammern, Signifikanz: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Die Ergebnisse veranschaulichen, dass mit bestimmten Hortmerkmalen signifikante Änderungen in den Erschließungswahrscheinlichkeiten verbunden sind. Signifikanz bedeutet in dieser Anwendung, dass die marginalen Effekte mit einer festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit deutlich von Null verschieden sind. In der Tabelle sind die Irrtumswahrscheinlichkeiten 10 % (*), 5 % (**) und 1 % (***) gekennzeichnet. Schätzungen der marginalen Effekte, die keine Kennzeichnung enthalten, sind nicht eindeutig von Null verschieden. Sie können aufgrund ihres relativ zum Punktschätzers hohen Standardfehlers sowohl positiv, negativ als auch Null betragen.¹¹⁶ Aus diesem Grund werden sie in der Interpretation nicht weiter beachtet.

¹¹⁶ Der Punktschätzer für den marginalen Effekt der Stadtnehe beträgt -0,108, der Standardfehler -0,0902. Bei einem Signifikanzniveau von 95 % und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % werden die Grenzen des Konfidenzintervalls, in dem der Punktschätzer mit einer Sicherheit von 95 % liegt durch Addition / Subtraktion des Standardfehlers (multipliziert mit dem Faktor 1,98) gebildet. Die Grenzen sind somit -0,29 und 0,069. Das Konfidenzintervall überschreitet die Null, weshalb der Effekt insignifikant wird.

	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
erklärende Variablen	Niederlande	Portugal	Rumänien	Spanien	Vereinigtes Königreich
Stadtnähe	-0,108	0,143**	0,126**	0,0992**	-0,0478
	-0,0902	-0,0656	-0,0563	-0,0484	-0,0311
Kastellnähe	0,013	.	0,0402	0,0364	-0,108**
	-0,0894	.	-0,0655	-0,243	-0,044
mit Silber- / Goldmünzen	0,136*	-0,118	0,198**	0,0752	0,0790***
	-0,0766	-0,0873	-0,0829	-0,0629	-0,0232
innerhalb der Reichsgrenze	-0,250***	.	-0,0557	.	-0,123***
	-0,0826	.	-0,0556	.	-0,039
1. Jhd. (Referenzgruppe)	0,6	0,64	0,55	0,51	0,83
2. Jhd.	-0,236**	-0,211*	-0,0719	-0,181**	-0,403***
	-0,0993	-0,109	-0,0751	-0,0814	-0,0209
3. Jhd.	-0,216**	0,0334	-0,197***	-0,0745	-0,521***
	-0,098	-0,118	-0,0725	-0,0778	-0,0173
4. Jhd.	-0,141	-0,168*	0,00712	-0,0234	-0,501***
	-0,127	-0,0997	-0,116	-0,0796	-0,0204
5. Jhd.	0,039	-0,364***	+	-0,270***	-0,333***
	-0,153	-0,0879		-0,0853	-0,0394
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,1078	0,0687	0,0456	0,0306	0,4277
Sensitivität	76,77	67,8	95,6	59,72	78,88
Spezifität	54,79	58,26	6,67	55,19	90,49
Korrekt klassifiziert	67,44	63,09	66,76	57,48	85,55
Münzdaten nicht vorhanden	42,44	49,36	31,91	49,53	57,44
Münzdaten vorhanden	57,56	50,64	68,09	50,47	42,56
Beobachtungen	172	233	370	428	1135
Abdeckungsrate Regression	81,13	89,27	83,9	92,84	97,68

Tabelle 4: Marginale Effekte der Regressionsanalyse für die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Standardfehler in Klammern, Signifikanz: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

5.2.1 Räumliche Verzerrungen

In Frankreich, Portugal, Rumänien und Spanien sind Münzhorte aus der Umgebung antiker Städte deutlich öfter als ländliche Münzhorte erschlossen. Die Erschließungswahrscheinlichkeit steigt in Frankreich um durchschnittlich 3,67 Prozentpunkte (%P) und in Portugal sogar um 14,3 %P, wenn ein Münzhort in Stadtnähe deponiert wurde. Die Veränderungen werden in durchschnittlichen Prozentpunkten angegeben: Wenn die Erschließungswahrscheinlichkeit eines ländlichen Münzhortes, zum Beispiel 40 % beträgt, würde das Merkmal der Stadtnähe diese auf 43,67 % (in Frankreich) oder 54,3 % (in Portugal) erhöhen.

Münzhortfunde aus der Umgebung militärischer Befestigungsanlagen sind in Deutschland und Israel häufiger und im Vereinigten Königreich seltener auf Münzebene erschlossen. Die Erschließungswahrscheinlichkeit dieser Münzhorte ist in Deutschland um durchschnittlich 13,1 %P höher und im Vereinigten Königreich um 10,8 %P niedriger als bei nicht-militärischen Münzhorten.

Liegen Münzhorte außerhalb der römischen Provinzgrenzen, so sinkt in Deutschland deren Erschließungswahrscheinlichkeit um durchschnittlich 15,2 %P. In den Niederlanden und im Vereinigten Königreich hingegen haben Münzhorte innerhalb der Provinzgrenzen geringere Erschließungswahrscheinlichkeiten. Diese verringert sich in den Niederlanden um durchschnittlich 25 %P, wenn ein Münzhort außerhalb der Provinzgrenzen liegt. Abbildung 6 zeigt, dass in den Niederlanden außerhalb der römischen Provinz Germania Inferior prozentual mehr Münzhorte erschlossen sind (orange Punkte), als innerhalb der Provinz (blaue Fläche). Von den 172 Münzhorten in den Niederlanden enthalten 57,56 % Informationen zu den einzelnen Münzen. Außerhalb der römischen Provinzgrenzen liegen 52 Münzhorte, von denen sogar 76,9 % tieferschlossen sind.

Abbildung 6: Geografische Verteilung von Münzhorten mit (orange) und ohne Münzdaten (blau), bzw. ohne Information (grau) in den Niederlanden, die hellblaue Fläche kennzeichnet die Ausdehnung des römischen Kaiserreichs

Um die Gründe dieser ungleichen Erschließung zu verstehen, wurden die in der Datenbank angegebenen Referenzen der Münzhorte ausgewertet. Es zeigt sich, dass die deutlich bessere Erschließung des nicht-römischen Teils darauf zurückzuführen ist, dass für diesen Teil Bände der Reihe „Fundmünzen der römischen Antike“ (FMRA) verfügbar sind und für den römischen Süden

nicht.¹¹⁷ In diesen Bänden konnten die meisten Horte auf Münzebene erschlossen werden.¹¹⁸ Die CHRE-Datenbank hat den hohen Erschließungsgrad aus den FMRA übernommen. Im Südteil hingegen fehlt diese Vorarbeit und die Datenbank trägt eigenständig Münzhorte verschiedener Quellen mit unterschiedlichen Erschließungsgraden zusammen. Der Erfolg der Datenbank, Informationen zu den enthaltenen Münzen zu recherchieren, ist offenkundig mäßiger, denn die datenbankeigenen Recherchen führen nicht zu einer ähnlich hohen Erschließungsdichte wie im Nordteil. Dies zeigt: Der Erschließungszustand einer Region in der Datenbank wird stark von der institutionellen Vorarbeit beeinflusst.

5.2.2 Verzerrungen im Wert

Aus methodischer Sicht sind die durchschnittlichen marginalen Effekte der wertvollen Nominalen interessant. In Frankreich, Italien, den Niederlanden, Rumänien und dem Vereinigten Königreich haben Münzhorte, bei denen bekannt ist, dass sie ein Silber- oder Goldnominal enthalten, eine höhere Erschließungswahrscheinlichkeit. Gegenüber den übrigen Münzhorten steigen deren Erschließungswahrscheinlichkeiten um zwischen 7,9 %P (Vereinigtes Königreich) und 19,8 %P (Rumänien).

Berechtigt ist der Einwand, dass diese Variable möglicherweise zugunsten der erschlossenen Münzhorte verzerrt ist, weil die Information zum Nominal eher bei erschlossenen als bei nicht-erschlossenen Münzhorten vorhanden ist. Die Regressionsergebnisse zeigen ausschließlich positiv-signifikante Wahrscheinlichkeitsänderungen und liefern damit keinen eindeutigen Einwand gegen eine solche Verzerrung der erklärenden Variablen selbst. Auch wenn der Anteil an Münzhorten, bei denen keine Freitext-Information zum enthaltenen Nominal vorliegt, gering ist, haben diese einen starken Effekt auf die Regressionsergebnisse. Das Weglassen dieser Münzhorte führt dazu, dass in allen Ländern bis auf Frankreich und dem Vereinigten Königreich die marginalen Effekte zur Nominalstruktur insignifikant werden.¹¹⁹

5.2.3 Zeitliche Verzerrungen

Die Interpretation der zeitlichen Variablen ist komplizierter, da sie durchschnittliche Wahrscheinlichkeitsänderungen gegenüber der zeitlichen Referenzkategorie messen. Die zeitliche Referenzgruppe bilden ländliche Münzhorte, deren Terminus Post Quem ins 1. Jahrhundert fällt, die kein höherwertiges Nominal enthalten und sich innerhalb der Provinzgrenzen befinden. Zur

¹¹⁷ Aus der Reihe „Fundmünzen der römischen Antike“ gibt es für die Niederlande Bände zu der (heutigen) Provinz Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland und zur Stadt Nijmegen.

¹¹⁸ Von 43 Münzhorten, die mit Verweis auf die FMRA in der Datenbank eingetragen sind, haben 40 Münzhorte eine Information zu den enthaltenen Münzen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 93 %.

¹¹⁹ Vgl. dazu Anhang 3.

Orientierung sind deren Erschließungswahrscheinlichkeiten in Tabelle 3 und 4 ebenfalls angegeben. Die marginalen Effekte geben an, wie sich die Erschließungswahrscheinlichkeit der anderen Jahrhunderte gegenüber dieser Referenzkategorie im Durchschnitt verändern.

Abbildung 7: Münzhorte im Vereinigten Königreich, nach Jahrhunderten in den verschiedenen Teilmengen (alle Münzhorte und tief-erschlossene Münzhorte)

Im Vereinigten Königreich erfasst die Regressionsanalyse signifikante zeitliche Verzerrungen, die auch bei einem Vergleich der relativen Häufigkeiten von Münzhorten einzelner Zeitperioden deutlich werden. Wenn die Münzdatenverfügbarkeit im Vereinigten Königreich zufällig ist, darf man erwarten, dass die tief-erschlossenen Münzhorte eine ähnliche zeitliche Verteilung aufweisen, wie alle Münzhorte in der Datenbank. In der Datenbank (schwarze Säulen) verteilen sich die Münzhorte des Vereinigten Königreichs wie folgt über die Jahrhunderte:

- 39,03 % aus dem 1. Jahrhundert
- 12,51 % aus dem 2. Jahrhundert
- 20,09 % aus dem 3. Jahrhundert
- 26,52 % aus dem 4. Jahrhundert
- 1,85 % aus dem 5. Jahrhundert

Unter den erschlossenen Münzhorten (orange Säulen) sind die relativen Häufigkeiten davon stark verschieden. Die Münzhorte aus dem 1. Jahrhundert bilden immer noch die größte Gruppe, haben allerdings einen doppelt so großen Anteil (78,88 % statt 39,03 %). Die anderen Jahrhunderte sind gegenüber ihren ursprünglichen Häufigkeiten deutlich unterrepräsentiert. Beispielsweise hat sich der prozentuale Anteil der Münzhorte aus dem 4. Jahrhundert, welcher bei 26,52 % lag, auf 8,9 %

verringert. Abbildung 7 visualisiert diese Über- und Unterrepräsentation von bestimmten Zeitperioden bei den tief-erschlossenen Münzhorten.

Das Modell bringt diesen Recording Bias folgendermaßen zum Ausdruck: Im Regressionsergebnis für das Vereinigte Königreich erhält ein Münzhort aus dem 1. Jahrhundert, der nicht in einer städtischen oder militärischen Umgebung deponiert wurde, kein hohes Nominal enthält und sich innerhalb der Provinzgrenzen befindet, eine Erschließungswahrscheinlichkeit von 83 % (zeitliche Referenzgruppe). Im Vergleich dazu haben die Münzhorte übriger Jahrhunderte eine signifikant geringere Erschließungswahrscheinlichkeit. Die Erschließungswahrscheinlichkeiten sinken z.B. um 33,3 %P beim 5. Jahrhundert und 52,1 %P beim 2. Jahrhundert, so dass Münzhorte dieser Jahrhunderte eine Erschließungswahrscheinlichkeit von unter 50 % erhalten.

Abbildung 8: Münzhorte in Israel, nach Jahrhunderten in den verschiedenen Teilmengen (alle Münzhorte und tief-erschlossene Münzhorte)

Ein gegensätzliches Bild zeigt sich in Israel: Münzhorte des 1. Jahrhunderts sind unter den tief-erschlossenen Münzhorten unterrepräsentiert. Im Vergleich zur Unterrepräsentation des 1. Jahrhunderts sind das 3., 4. und 5. Jahrhundert überrepräsentiert. Die marginalen Effekte sind hier signifikant und positiv, wobei das 5. Jahrhundert mit 21,6 %P den kleinsten Effekt hat, weil die Überrepräsentation nicht so stark ausgebildet ist wie für das 3. und 4. Jahrhundert. Das 2. Jahrhundert ist im Vergleich zum 1. Jahrhundert etwas weniger stark unterrepräsentiert, allerdings ist der Effekt zu gering, um signifikant zu sein. Auch hier kann ein Säulendiagramm (Abbildung 8) die Regressionsergebnisse anschaulich verdeutlichen.

Die Auftragung der relativen Häufigkeiten verschiedener Merkmalsausprägungen in den beiden Diagrammen dient der Illustration und kann das Modellergebnis nicht immer graphisch

unterstützen, da andere Merkmale wie z.B. die räumliche Lage, in der Abbildung vernachlässigt, im Modell hingegen berücksichtigt werden.

Hinsichtlich zeitlicher Verzerrungen wird ein länderübergreifender Trend deutlich: In Bulgarien, Italien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien und dem Vereinigten Königreich sind alle zeitlichen Effekte kleiner als Null, d.h. die Erschließungswahrscheinlichkeiten der Münzhorte einzelner oder mehrerer Jahrhunderte sind gegenüber der Referenzgruppe eindeutig geringer. Das bedeutet: Münzhorte des 1. Jahrhunderts werden in diesen Ländern am häufigsten bis auf Münzebene erschlossen, während Münzhorte der übrigen Jahrhunderte entweder ähnlich häufig erschlossen werden (kein signifikanter Effekt) oder aber deutlich seltener erschlossen werden (signifikant negativer Effekt). Die Dominanz des 1. Jahrhunderts könnte darauf beruhen, dass entweder Münzdaten innerhalb der Datenbank in chronologischer Reihenfolge erfasst werden oder andere Publikationen, welche systematisch Münzhorte zusammentragen und von der Datenbank als Informationsquelle genutzt werden, ebenfalls chronologisch aufgebaut sind, aber spätere Jahrhunderte noch nicht veröffentlicht wurden.

In drei Ländern werden Münzhorte des 1. Jahrhunderts nicht am häufigsten erschlossen. In Frankreich und Israel dominieren Münzhorte aus dem 4. Jahrhundert im erschlossenen Sample und in Deutschland Münzhorte des 3. Jahrhunderts. Die marginalen Effekte dieser Jahrhunderte sind größer als Null, d.h. die zugehörigen Erschließungswahrscheinlichkeiten übersteigen die des 1. Jahrhunderts.

Die erklärenden Variablen wurden so ausgewählt, dass sie für eine möglichst große Anzahl an Münzhorten verfügbar sind. Leider sind einige Münzhorte nicht datiert. Diese Münzhorte besitzen auch keine Daten zu den enthaltenen Münzen. In dieser Modellspezifikation mit zeitlichen Variablen können undatierte Münzhorte daher nicht beachtet werden. Die Regressionsanalysen für Bulgarien, Deutschland, Italien, die Niederlande, Portugal und Rumänien stützen sich auf weniger als 90 % der Münzhorte. Die berechneten zeitlichen Effekte müssen unter diesem Aspekt mit Vorsicht beachtet werden, da die Münzhorte – bei denen diese Information fehlt – hier nicht einbezogen werden konnten und durchaus in der Lage sind, weitere Verzerrungen herbeizuführen.

Die Richtungen der übrigen marginalen Effekte hingegen sind robust: In einer Modellspezifikation im Anhang wurde gezeigt, dass bestehende Verzerrungen ohne Berücksichtigung zeitlicher Variablen weiterhin signifikant sind.¹²⁰ Das Weglassen der zeitlichen Variablen erhöht die Signifikanz der übrigen Effekte, weil das Modell nun an Stelle der Zeitvariablen die Variation der übrigen Variablen zur Vorhersage stärker ausnutzt. Wenn die Zeitvariablen im Modell

¹²⁰ Siehe Anhang 4.

aufgenommen werden, verringern sich die Effekte der anderen Variablen, weil die Zeitvariablen den Erschließungszustand besser erklären können.

5.2.4 Stärke des Recording Bias

Auch wenn einzelne Hortmerkmale mit höheren Erschließungswahrscheinlichkeiten einhergehen als andere und hinsichtlich dieser Merkmale eine Verzerrung vorliegt, muss die Stärke des Recording Bias insgesamt berücksichtigt werden. Die Kennzahlen zur Modellgüte geben darüber einen guten Einblick.

Der Datensatz der erschlossenen Münzhorte im Vereinigten Königreichs ist hochgradig verzerrt. Neben zeitlichen Verzerrungen – wie in Abbildung 7 illustriert – sind Münzhorte aus der Nähe militärischer Befestigungen und innerhalb der Provinzgrenzen unterrepräsentiert. Das Modell kann anhand der ausgewählten Merkmale bei 85,55 % aller Münzhorte ihren Erschließungszustand korrekt vorherzusagen. Die Trefferquoten sind unabhängig vom Erschließungszustand hoch. 78,88 % der erschlossenen Münzhortfunde (Sensitivität) und 90,49 % der nicht-erschlossenen Münzhortfunde (Spezifität) werden richtig erkannt. Die Wahrheitsmatrix in Tabelle 5 verdeutlicht dies. Das Pseudo-R² von 0,4277 zeigt, dass die Merkmale deutlich besser als bloßer Zufall in der Lage sind, die Erschließungszustände zu erklären.

	tatsächlich	Auf Münzebene erschlossen	nicht erschlossen
vorhergesagt			
Auf Münzebene erschlossen		381 (78,88 %)	62 (9,51 %)
nicht erschlossen		102 (21,12 %)	590 (90,49 %)

Tabelle 5: Wahrheitsmatrix für das Vereinigte Königreich

In den übrigen Ländern sind die Pseudo-R² deutlich geringer. Das zweithöchste Pseudo-R² haben die Niederlande mit 0,1078. Die Datensätze sind zwar hinsichtlich einzelner Merkmale verzerrt, aber die merkmalsbedingten Wahrscheinlichkeitsunterschiede sind nirgendwo so stark ausgeprägt wie im Vereinigten Königreich. Dies führt dazu, dass die einzelnen Merkmale in den übrigen Ländern weniger geeignet sind, korrekte Vorhersagen der Erschließungszustände zu treffen. Der Recording Bias in den übrigen Untersuchungsgebieten ist deutlich geringer.

Die Modellergebnisse für Bulgarien, Frankreich, Deutschland und Rumänien müssen mit Vorsicht betrachtet werden. In Frankreich sind 84,05 % der Horte nicht auf Münzebene erschlossen und das Modell klassifiziert genau diesen prozentualen Anteil richtig, aber alle erschlossenen Münzhorte falsch. Die Modellvorhersage lautet konsequent „Nicht erschlossen“ und führt aufgrund der Dominanz nicht-erschlossener Münzhorte zu einer insgesamten Trefferquote von 84,05 %. In

Bulgarien, Deutschland und Rumänien verhält es sich ähnlich: Ein Erschließungszustand wird sehr oft korrekt klassifiziert, während der andere meistens falsch klassifiziert wird. Solche Ungleichgewichte zwischen Sensitivität und Spezifität offenbaren eine Schwäche der logistischen Regression: Das logistische Regressionsmodell liefert zuverlässige Ergebnisse je ausgewogener die abhängige Variable (hier: Erschließungszustand) in den Daten vorkommt. Je stärker ein Erschließungszustand gegenüber dem anderen dominiert, desto unzuverlässiger sind die Ergebnisse, weil das Modell dazu neigt, sich auf einen Erschließungszustand festzulegen. Im *Machine Learning* ist dies als Problem der unausgeglichene Klassen bekannt. Es gibt keine feste Regel, ab welchem Verhältnis eine logistische Regression versagt, jedoch deutet das Ergebnis Frankreichs stark auf das Vorliegen dieses Problems hin. Auch in Bulgarien, Deutschland und Rumänien kann die Stärke einer Verzerrung dadurch unterschätzt werden, während die Verzerrungsrichtung davon unberührt bleibt. Um diese Schwäche der logistischen Regression zu umgehen, kann der Datensatz mit Hilfe eines Algorithmus so lange synthetisch vergrößert werden, bis beide Ausprägungen der abhängigen Variablen gleich häufig vorkommen. Im Anhang wurde ein solcher Algorithmus (SMOTE) angewendet und für die genannten Länder erneute Regressionen durchgeführt. Deren Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass die Stärke der Verzerrungen leicht unterschätzt wird.¹²¹

5.2.5 Das Problem unvollständiger Daten

In einigen Untersuchungsgebieten fehlt häufig die Informationen zur Erschließung auf Münzebene. Der Anteil an Münzhorten, bei denen dies der Fall ist, schwankt zwischen den Untersuchungsgebieten stark. In den Niederlanden, Portugal und Spanien sind die Datensätze vollständig und die Informationen ist überall eingetragen. In Bulgarien, Italien und dem Vereinigten Königreich fehlt jedoch sehr oft die Angaben zur Münzerschließung. In Bulgarien haben 74,75 % aller Münzhorte keine Angabe zur Münzdatenverfügbarkeit, in Italien beläuft sich der Anteil auf 57,26 % und im Vereinigten Königreich auf 41,41 %. Diese Münzhorte wurden schlichtweg noch nicht abschließend in die Datenbank eingepflegt und es ist gegenwärtig noch nicht ersichtlich, ob die Horte erschlossen werden können oder nicht.

Um diese Horte in der Regression dennoch nutzen zu können, wurde vorerst angenommen, dass, sofern keine Information vorliegt, auch keine Münzdaten vorhanden sind. Diese Annahme ist sehr unrealistisch, denn die Horte werden ja noch bearbeitet und können in Zukunft noch zu tieferschlossenen Münzhorten werden. Dieser Fakt muss bei der Auswertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Nachdem in Tabelle 3 und 4 das pessimistische Szenario betrachtet wurde, bei denen alle Horte ohne Information keine Münzdaten haben, wird nun das umgekehrte

¹²¹ Siehe Anhang 5.

optimistische Szenario betrachtet. In den Regressionen im optimistischen Szenario wird das Nicht-Vorhandensein von Information als Verfügbarkeit behandelt. Die Ergebnisse dieser Regression werden im Anhang ausführlich gezeigt.¹²²

	Bulgarien	Frankreich	Deutschland	Israel	Italien	Rumänien	Vereinigtes Königreich
Stadtnähe	Red	Light Orange	Grey	Grey	Red	Light Orange	Grey
Kastellnähe	Grey	Grey	Light Orange	Light Orange	Green	Red	Green
mit Silber- / Goldmünzen innerhalb der Reichsgrenze	Grey	Green	Red	Grey	Green	Red	Green
2. Jhd.	Green	Light Orange	Light Orange	Red	Red	Grey	Light Orange
3. Jhd.	Green	Red	Light Orange	Light Orange	Green	Green	Light Orange
4. Jhd.	Green	Green	Light Orange	Light Orange	Grey	Red	Light Orange
5. Jhd.	Green	Grey	Grey	Light Orange	Green	Light Orange	Light Orange

Tabelle 6: Vergleich zwischen beiden Szenarien

Tabelle 6 zeigt einen Vergleich der marginalen Effekte aus beiden Szenarien. Die Niederlande, Portugal und Spanien sind nicht in der Tabelle enthalten, da dort alle Informationen vorlagen und der Szenariowechsel somit die Datengrundlage nicht ändert. Bei den anderen Ländern wurde überprüft, ob die Münzhorte ohne Angabe die berechneten Verzerrungen aus dem pessimistischen Szenario überhaupt beeinflussen können.

Hinsichtlich ihrer Richtung und Signifikanz in beiden Szenarien gleichbleibende marginale Effekte werden in grau und hellrosa gekennzeichnet: Ein graues Feld bedeutet, dass im pessimistischen Szenario kein signifikanter marginaler Effekt gemessen wurde und weiterhin ein solcher nicht messbar ist. Ein rosa Feld bedeutet, dass im pessimistischen Szenario eine Verzerrung vorlag, die auch im optimistischen Szenario weiterhin besteht. Die weitere Erschließung von Münzhorten kann in diesen Fällen nicht dazu beitragen, die jeweilige Schiefelage in den Daten gänzlich abzubauen. Als Illustration dient das Vereinigte Königreich. Hier sind zwar 41,41 % aller Münzhorte noch nicht abschließend bearbeitet, aber der Anteil an Münzhorten im 2., 3., 4. und 5. Jahrhundert, die nicht erschlossen werden können, ist bereits gegenwärtig höher als im 1. Jahrhundert. Selbst wenn alle verbliebenen Münzhorte, die jetzt noch keine Informationen haben, auf Münzebene erschlossen werden würden, hätte dies keine Auswirkung mehr auf die höhere Erschließungsquote im

¹²² Siehe Anhang 6.

1. Jahrhundert. Die Verzerrung kann zwar kleiner werden, würde aber auch im optimistischen Szenario weiterhin bestehen.

Abbildung 9: Verfügbarkeit und Nicht-Verfügbarkeit von Münzdaten im Vereinigten Königreich unter Berücksichtigung fehlender Angaben

Abbildung 10: Verfügbarkeit und Nicht-Verfügbarkeit von Münzdaten in Bulgarien unter Berücksichtigung fehlender Angaben

Grüne und rote Felder markieren Veränderungen der marginalen Effekte. Ein rotes Feld bedeutet, dass durch die weitere Erschließung von Münzen neue Verzerrungen hinzukommen können. Ein grünes Feld zeigt an, dass eine Verzerrung aus dem optimistischen Szenario durch die weitere Erschließung von Münzhorten gleichbleiben, verschwinden oder sich umkehren kann. Dies ist in Bulgarien, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich der Fall. Bis auf Frankreich sind das die Länder mit den höchsten Anteilen an fehlenden Daten. Im pessimistischen Szenario wurde für Bulgarien eine starke Überrepräsentation des 1. Jahrhunderts festgestellt. Die Münzhorte ohne Angabe können dies jedoch noch ändern, je nachdem wie ihr Erschließungszustand tatsächlich ausfällt. Abbildung 10 zeigt, der Anteil an Münzhorten ohne Münzdaten kann durch die Münzhorte

ohne Kennzeichnung noch erheblich beeinflusst werden und in jedem Jahrhundert größer, gleich groß oder kleiner als im 1. Jahrhundert ausfallen.

5.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Szenario-Betrachtung hat gezeigt, dass sich die marginalen Effekte aus Tabelle 3 und 4 in einigen Ländern noch deutlich verändern können. Für manche Variablen konnten in beiden Szenarien richtungsmäßig identische signifikante Verzerrungen festgestellt werden. In den Niederlanden, Portugal und Spanien waren aufgrund der Vollständigkeit der Daten zum Erschließungszustand keine Szenario-Betrachtungen notwendig. Zusammenfassend können folgende Verzerrungen mit einer hohen statistischen Sicherheit¹²³ und unabhängig von der weiteren Datenerfassung zum Erschließungszustand festgestellt werden:

- In Frankreich, Portugal, Spanien und Rumänien sind Münzhorte aus der Nähe von antiken Städten häufiger bis auf Münzebene erschlossen als ländliche Münzhorte.
- Münzhorte aus der Nähe antiker Kastelle sind in Deutschland und Israel häufiger erschlossen als ländliche Münzhorte.
- Die Variable zum Vorliegen eines Silber- oder Goldnominales ist kritisch zu beurteilen. Diese beinhaltet diverse Verzerrungen. In Frankreich und dem Vereinigten Königreich war ihr Einfluss im optimistischen Szenario signifikant, im Hinblick auf die unvollständige Datenerfassung ist allerdings unklar, ob die Signifikanz weiterhin erhalten bleibt.
- Die Reichsgrenze beeinflusst in den Niederlanden und Deutschland die Erschließung. Außerhalb der Provinzgrenzen ist die Erschließungswahrscheinlichkeit in den Niederlanden größer und in Deutschland kleiner.
- Hinsichtlich der zeitlichen Effekte sind zwei Trends deutlich geworden: In den Niederlanden, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich sind erschlossene Münzhorte aus dem 1. Jahrhundert gegenüber allen übrigen Jahrhunderten deutlich überrepräsentiert. Nur in Deutschland und Israel ist dies andersherum: In Deutschland werden Münzhorte aus dem 3. Jahrhundert und in Israel aus dem 4. Jahrhundert am häufigsten auf Münzebene erschlossen.

In Ländern, bei denen die Münzdatenverfügbarkeit noch nicht abschließend erfasst ist, können durch die fortschreitende Datenerfassung weitere Verzerrungen entstehen. Dies ist der Fall in Bulgarien, Frankreich, Italien, Rumänien und dem Vereinigten Königreich. Verzerrungen, die in den obigen Punkten für diese Länder genannten wurden, bleiben davon allerdings unberührt.

¹²³ Hohe statistische Sicherheit meint, dass die gemessenen Effekte ein Signifikanzniveau von mindestens 90 % besitzen und zudem über verschiedene Modellspezifikationen hinweg robust waren.

6. Diskussion und Ausblick

Die Regressionsergebnisse legen nahe, dass der qualitative Recording Bias in der CHRE-Datenbank insgesamt gering ausfällt. Nur im Vereinigten Königreich sind die Verzerrungen – gemessen an der Modellgüte – stark ausgeprägt. Dies liegt größtenteils an der Unvollständigkeit der Daten. In den übrigen Ländern sind die Verzerrungen in allen Szenarien mit einem Pseudo- R^2 unter 0,15 weniger stark ausgeprägt. Die Modellvorhersagen des Erschließungszustandes sind oft nur knapp besser als bloßer Zufall. Dies ist erfreulich, weil es bedeutet, dass der merkmalsbedingte Recording Bias in den Untersuchungsgebieten somit überwiegend gering ist und die Daten dadurch für quantitative Forschungen geeignet sind. Die Ergebnisse gelten unter der Einschränkung, dass die erklärenden Variablen relevant für die Forschungsfrage sind und keine weiteren relevanten – aber nicht überprüfbar – Verzerrungen bestehen.

Auch wenn die Verzerrungen global betrachtet gering sind, können einzelne Merkmale den Datensatz verzerren: In den Niederlanden konnte z.B. ein hochsignifikanter Effekt der Reichsgrenze und in Portugal und Spanien eine signifikante Unter-Repräsentation des 5. Jahrhunderts gemessen werden. Zahlreiche Verzerrungen, die das Regressionsmodell festgestellt hat, konnten mit Säulendiagrammen oder Karten veranschaulicht werden.

Diese Arbeit nutzt Methoden aus dem *Machine Learning* um das Problem des Recording Bias fundiert zu untersuchen. Das logistische Regressionsmodell hat gegenüber deskriptiven Analysemethoden zwei entscheidende Vorteile: Erstens können mehrere Merkmale gleichzeitig untersucht werden und das Modell findet die Merkmale heraus, die den Erschließungszustand am besten voraussagen können. Bei den deskriptiven Analysemethoden, wie z.B. den Diagrammen, wird ein Merkmal von den übrigen Merkmalen isoliert betrachtet. Zweitens werden in der Regression Signifikanzniveaus berechnet, die zeigen mit welcher Sicherheit eine Verzerrung tatsächlich von Null verschieden ist.

Die Regressionsanalyse hat auch Schwächen: So ist ihre Anwendung grundsätzlich nur in Untersuchungsgebieten oder Datensätzen mit einer gewissen Größe möglich. Der notwendige Beobachtungsumfang hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a. von der Anzahl an Merkmalen die untersucht wird. Je mehr merkmalsbedingte Verzerrungen gleichzeitig geprüft werden sollen, desto mehr Beobachtungen sollten vorhanden sein. In diesem Analyseteil wurden nur Länder betrachtet, in denen mindestens 100 Münzhorte auf Münzebene erschlossen wurden.

Darüber hinaus verlangt die Methode relevante Hortmerkmale, die unabhängig vom Erschließungszustand für eine Vielzahl an Münzhorten bekannt sind und dadurch als abhängige Variable in der Regression genutzt werden können. Ist ein Merkmal nicht durchgehend

beobachtbar, so kann eine merkmalsbedingte Verzerrung in den Daten nicht überprüft werden. Die eingeschränkte Merkmalsverfügbarkeit wurde auch in der empirischen Untersuchung als Problem sichtbar, da viele Hortmerkmale mit dem Erschließungszustand zusammenhängen. Beispielsweise ist die Größe oder der Wert eines Münzhortes nur bekannt, wenn die enthaltenen Münzen bekannt sind. Auch die Datierung und die archäologischen Kontextangaben sind davon betroffen, weshalb die Regressionen in einigen Untersuchungsgebieten nicht alle Münzhorte einbeziehen konnten und an Stelle der Kontextangaben räumliche Variablen mit Hilfe des DARE gebildet wurden.

Die hier vorgestellte Methode ist nur ein erster Schritt, um das Problem der Datenverzerrungen anzugehen. Sie betrachtet den Recording Bias isoliert von allen vorherigen Verzerrungsstufen. Formal wird eine kleinere Teilmenge (tief-erschlossene Münzhorte) mit einer anderen größeren Teilmenge (Münzhorte in der Datenbank) verglichen und überprüft, ob die kleinere Teilmenge für die größere Teilmenge repräsentativ ist. Dabei bleibt unklar, ob die größere Teilmenge überhaupt repräsentativ für die Grundgesamtheit (alle gebildeten Münzhorte) ist.

Die qualitative Dimension des Recording Bias hat für quantitative Forschungsbeiträge erhebliche Relevanz. Studien zur Geldproduktion und -zirkulation nutzen Münzhorte mit Münzdaten, während in den *small histories* der Fokus oft auf Münzhorten mit archäologischen Kontextdaten liegt. Wie die empirische Analyse gezeigt hat, kann der Erschließungsgrad mit bestimmten Hortmerkmalen einhergehen. In der CHRE-Datenbank können besonders zeitliche oder geografische Verzerrungen aufgrund der Verfügbarkeit von Koordinaten und Datierungsangaben leicht überprüft werden. Hier bietet es sich an, die Güte eines Untersuchungsdatensatzes nicht nur anhand des Beobachtungsumfangs zu beurteilen. Vielmehr erlaubt die Datenverfügbarkeit eine Betrachtung der Zusammensetzung gegenüber dem vorausgegangenen Datensatz. In dieser empirischen Analyse hat sich am Beispiel des Vereinigten Königreichs gezeigt, dass die Münzdatenverfügbarkeit trotz einer hohen Anzahl an Münzhorten insgesamt ($n = 1.335$) und einer ausgeglichenen Verfügbarkeitsquote (42,56 % verfügbar) stark verzerrt sein kann.

Das Forschungsfeld der *small histories* ist derzeit wegen der besser werdenden Verfügbarkeit archäologischer Kontextdaten anziehend. Zahlreiche Dissertationen werden in Zusammenarbeit mit der PAS- und CHRE-Datenbank durchgeführt.¹²⁴ Dem Recording Bias wird dabei wenig Beachtung geschenkt. Wenn er beachtet wird, dann nur aus wissenschaftstheoretischer Sicht, in Form von Faktoren, die zu ungleicher Erschließung führen. Er findet keine Beachtung als statistisches Problem, obwohl die Beiträge meistens einen eigens zusammengestellten Untersuchungsdatensatz mit Horten nutzen, zu denen bestimmte Merkmale verfügbar sind, und

¹²⁴ Vgl. CHRE, o. J. a und PAS, o. J. b.

andere Münzhorte ausdrücklich ausgeschlossen werden. Diese Methodik könnte daher auch auf die Verfügbarkeit von archäologischen Kontextvariablen übertragen werden, um die Güte eines Untersuchungsdatensatzes besser beurteilen zu können.

Forschungsergebnisse in diesem Bereich, z.B. zeitliche oder geografische Verteilungen von Deponierungskontexten, können stark vom Recording Bias betroffen sein. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein systematischer Zusammenhang zwischen der Datenverfügbarkeit und dem jeweiligen Deponierungskontext vorliegt. Ein Beispiel dafür sind Münzhorte aus einer Umgebung mit Wasser: Stefan Krmnicek (2019) weist daraufhin, dass fast alle dieser Münzhorte im 18. und 19. Jahrhundert entdeckt und dadurch nur unzureichend und erst recht nicht archäologisch dokumentiert wurden.¹²⁵ Sie sind in der Gruppe der archäologisch erschlossenen Münzhorte daher stark unterrepräsentiert.

In dieser Arbeit wurden Münzhortdaten verwendet, weil die CHRE-Datenbank gute Voraussetzungen für die Umsetzung der Untersuchung bot. Verzerrungen durch ungleiche Erschließung treten allerdings nicht nur im Zusammenhang mit Münzhortdaten oder archäologischen Quellen auf.

Der Recording Bias muss als ein vielfältigeres Problem verstanden werden, welches sich aus der fortschreitenden Digitalisierung von Quellen jeglicher Art ergibt. Digitalisierte Quellen oder digital entstandene Quellen sind für Forschungsvorhaben leichter zugänglich als analoge Quellen. Es ist allerdings nicht alles digital: Kommunalarchive in Deutschland priorisieren die Digitalisierung von Archivgut. Die Benutzungsintensität, die Forschungsrelevanz, die rechtlichen Aspekte sowie der Erhaltungszustand des Originals sind entscheidende Faktoren.¹²⁶ Gut erhaltenes aber selten genutztes Archivgut oder solches mit Schutzfristen verbleibt ausschließlich analog im Magazinraum. Digital-zugängliche Quellen stellen dadurch bedingt keine Zufallsstichprobe der zu einem bestimmten Thema verfügbaren Quellen dar, sondern sind eine bewusste Selektion. Nicht nur die Überlieferung von Quellen selbst kann zu einem verzerrten Geschichtsbild führen, sondern auch die erschließungsbedingte Verfügbarkeit und Nicht-Verfügbarkeit von Information.

Ein anschauliches Beispiel stellen digitalisierte historische Tageszeitungen dar. Mehrere Länder haben gemeinsame Projekte gestartet, um Tageszeitungen systematisch zu digitalisieren. Größere Projekte sind z.B. ANNO in Österreich, Delpher in den Niederlanden oder Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen.¹²⁷ Als Forscher kann man die Volltexte unterschiedlichster Zeitungen zügig durchsuchen und so das große Bild der öffentlichen Meinung zu verschiedenen Ereignissen nachvollziehen. Doch

¹²⁵ Vgl. Krmnicek, 2019, S. 72.

¹²⁶ Vgl. Bundeskonferenz Kommunalarchiv, 2017, S. 2-3.

¹²⁷ Zu den genannten Datenbanken: ANNO, o. J.; Delpher, o. J. und Zeitpunkt NRW, o. J..

auch hier stellt sich die Frage der Repräsentativität: Dominieren z.B. Zeitungen mit einer bestimmten politischen Richtung, mit hoher Auflagezahl oder aus Ballungsräumen?

Der Recording Bias – in der hier vorgestellten Form als Stichprobenverzerrung – hat überall dort Relevanz, wo quantitativ geforscht wird. In der Geschichtswissenschaft sind solche Studien eher die Ausnahme als die Regel. Seit den 1980er-Jahren ist die deutsche Geschichtswissenschaft stark von den Kulturwissenschaften beeinflusst worden und quantitative Ansätze wurden verdrängt: „Das Individuelle, die dichte Beschreibung war gefragt, nicht der Durchschnitt, graphisch veranschaulicht durch die Regressionsgerade, die aus einer unscharfen Punktwolke den Trend extrahieren sollte.“¹²⁸

Auch wenn Datenverzerrungen durch den Mangel an Anwendungen geringgeschätzt werden, dürfte das Thema zukünftig einen höheren Stellenwert erhalten. Denn das bloße Entstehen von Datenbanken scheint die quantitative Auseinandersetzung mit ihren gesammelten Informationen zu beflügeln: Für Münzhorte zeigt sich, dass seit Entstehung der PAS-Datenbank und der CHRE-Datenbank mehr Beiträge und Dissertationen mit quantitativen Fragestellungen veröffentlicht worden sind. Das Angebot an Datenbanken wächst stetig, epochenübergreifend und reicht z.B. von Münzhorten über Inschriften, Klerikern im Exil, mittelalterlichen Klöstern, historischen Tageszeitungen hin zu Feldpostbriefen aus dem 1. Weltkrieg.¹²⁹ Mit dem Wachsen von für den Historiker nützlichen Daten werden quantitative Beiträge folgen und der Diskussion um die Repräsentativität solcher Daten muss Raum gegeben werden.

¹²⁸ Buchner et al., 2020, S. 582.

¹²⁹ Zu den neu genannten Datenbanken: EDH, o. J.; Clerical Exile, o. J.; Klosterdatenbank Göttingen, o. J. und Briefsammlung, o. J..

7. Schlussbetrachtung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die qualitative Dimension des Recording Bias in Münzhortdaten und es wurde empirisch untersucht, inwieweit die Erschließung von Einzelmünzen aus Hortfunden in der CHRE-Datenbank zufällig ist oder mit bestimmten Hortmerkmalen zusammenhängt.

Für die Untersuchung wurden Hortmerkmale ausgewählt, welche auf die räumliche Lage, die Nominalstruktur und den Zeitpunkt der Deponierung Bezug nehmen. Die meisten Modelle waren zur Vorhersage des tatsächlichen Erschließungszustands nur knapp besser als bloßer Zufall und sprechen für einen insgesamt nur leicht ausgeprägten Recording Bias. Nichtsdestotrotz konnten in einigen Ländern merkmalsbedingte Verzerrungen festgestellt werden: In Frankreich, Portugal, Spanien und Rumänien wurden z.B. Münzhorte aus der Nähe antiker Städte öfter erschlossen als Münzhorte aus ländlichen Gegenden. In Deutschland und den Niederlanden unterscheiden sich die Erschließungsgrade zwischen römischen und nicht-römischen Gebieten. Neben diesen räumlichen Verzerrungen wurde z.B. in den Niederlanden, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich eine zeitliche Verzerrung zugunsten des 1. Jahrhunderts festgestellt.

Nur im Vereinigten Königreich konnten besonders starke Verzerrungen festgestellt werden. Dafür waren weder der Beobachtungsumfang noch der Anteil erschlossener Münzhorte verantwortlich, vielmehr spielte die Unvollständigkeit der Daten eine entscheidende Rolle. Verzerrungen waren dort stärker, wo die Datensätze unvollständig waren.

Durch Anwendung einer Methode aus dem *Machine Learning* ist es der Arbeit gelungen, einen qualitativen Recording Bias von Münzdaten zu messen. Die Methode benötigt jedoch einen hohen Beobachtungsumfang und relevante erklärende Variablen, die unabhängig vom Erschließungszustand verfügbar sind. Auch wenn das Modell bei Münzhortdaten mit gewissen Einschränkungen eingesetzt werden konnte, sind diese Anforderungen Hindernisse für eine Modellanwendung in anderen Bereichen.

Dies ist einerseits bedauerlich, da dem Problem der Repräsentativität bei quantitativen Auseinandersetzungen mit archäologischen oder geschichtswissenschaftlichen Daten mehr Raum gegeben werden sollte und das Modell mit klaren Ergebnissen helfen könnte. Andererseits trägt das Modell nur ein Stückweit zu unverzerrten Daten bei, da nur erschließungsbedingte Verzerrungen betrachtet werden können. Zahlreiche andere überlieferungsbedingte Verzerrungsstufen bleiben unberücksichtigt – und vor diesem Hintergrund muss der Nutzen des Methodeneinsatz auch relativ zu dem Aufwand berücksichtigt werden.

Literaturverzeichnis

Aitchison, N. (1988). Roman wealth, native ritual: Coin hoards within and beyond Roman Britain. *World Archaeology*, Vol. 20, Nr. 2, S. 270-284, DOI: [10.1080/00438243.1988.9980072](https://doi.org/10.1080/00438243.1988.9980072).

Arandjelović, O. & Zachariou, M. (2020). Images of Roman Imperial Denarii: A Curated Data Set for the Evaluation of Computer Vision Algorithms Applied to Ancient Numismatics, and an Overview of Challenges in the Field. *Sci*, Vol. 2, Nr. 91, DOI: [10.3390/sci2040091](https://doi.org/10.3390/sci2040091).

Arrian, L. & Long, G. (1890). *The Discourses of Epictetus, with the Encheridion and Fragments*. George Bell and Sons, London.

Bland, R. & Loriot, X. (2010). *Roman and Early Byzantine gold coins found in Britain and Ireland*. Royal Numismatic Society, Special Publication Nr. 46, London.

Bland, R. (2009). The development and future of the Treasure Act and Portable Antiquities Scheme. In: Thomas, S. & Stone, P. (Hrg.). *Metal detecting and archaeology*. Boydell Press, Woodbridge, S. 63-86.

Bland, R. (2020). Coin Hoards in the Roman Empire: A long-range perspective. Some preliminary observations. *Journal of Ancient History and Archaeology*, Vol. 7, Nr. 1, DOI: [10.14795/j.v7i1_Sl.477](https://doi.org/10.14795/j.v7i1_Sl.477).

Bland, R., Chadwick, A. M., Ghey, E., Haselgrove, C., Mattingly, D. J., Rogers, A., Taylor, J., Bryant, S., Garland, N., Moorhead, S. & Robbins, K. (2020). *Iron age and Roman coin hoards in Britain*. Oxbow Books, Oxford.

Bolin, S. (1930). Die Funde römischer und byzantinischer Münzen im freien Germanien. *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission*, Band 19, DOI: [10.11588/berrgk.1930.0.33420](https://doi.org/10.11588/berrgk.1930.0.33420).

Buchner, M., Jopp, T. A., Spoerer, M. & Wehrheim, L. (2020). Zur Konjunktur des Zählens – oder wie man Quantifizierung quantifiziert. Eine empirische Analyse der Anwendung quantitativer Methoden in der deutschen Geschichtswissenschaft. *Historische Zeitschrift*, Vol. 310, Nr. 3, S. 580-621, DOI: [10.1515/hzhz-2020-0019](https://doi.org/10.1515/hzhz-2020-0019).

Bundeskonferenz Kommunalarchiv (2017). *Handreichung zur Digitalisierung von Archivgut*. Beschluss der Bundeskonferenz Kommunalarchiv in Wolfsburg am 26.09.2017.

Buttrey, T. V. (1993). The President's Address: Calculating Ancient Coin Production: Facts and Fantasies. *The Numismatic Chronicle*, Vol. 135, S. 335-351.

Callataÿ, F. de (1995). Calculating ancient coin production: seeking a balance. *The Numismatic Chronicle*, Vol. 155, S. 289-311.

Callataÿ, F. de (2011). Quantifying monetary production in Greco-Roman times: a general frame. In: ders. (Hrg.). *Quantifying Monetary Supplies in Greco-Roman Times*, Edipuliga, Bari, S. 7-28.

Callataÿ, F. de (2017). Coin deposits and civil wars in a long-term perspective (c. 400 BC–1950 AD). *The Numismatic Chronicle*, Vol. 177, S. 313-338.

Casey, P. J. (1986). *Understanding ancient coins*. Batsford, London.

CHRE (o. J. a). *Collaborations*. URL: <https://chre.ashmus.ox.ac.uk/content/collaborations>, abgerufen am: 27.04.2022.

CHRE (o. J. b). *About the Project*. URL: <https://chre.ashmus.ox.ac.uk/content/about>, abgerufen am: 27.04.2022.

CIL II = *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 11. Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae, Latinae* (1888). Reimer, Berlin.

CIL VII = *Corpus Inscriptiones Latinarum. Vol. 7. Inscriptiones Britanniae Latinae* (1873). Reimer, Berlin.

CIL XI = *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 2, Inscriptionum Hispaniae latinarum supplementum* (1892). Reimer, Berlin.

Collins, M. (1975). Sources of Bias in Processual Data: An Appraisal. In: Mueller, J. (Hrg.). *Sampling in Archaeology*. University of Arizona Press, Tuscon.

Crawford, M. (1969). Coin Hoards and the Pattern of Violence in the Late Republic. *Papers of the British School at Rome*, Vol. 37, S. 76-81.

Crawford, M. (1974). *Roman Republican Coinage*. Cambridge University Press, Cambridge.

Crawford, M. (1983). Numismatics. In: ders. (Hrg.) *Sources for ancient history*. Cambridge University Press, Cambridge.

Creighton, J. (1992). *The Circulation of Money in Roman Britain from the First to Third century*. Dissertation, Universität Durham.

Donderer, M. (1984). Münzen als Bauopfer in römischen Privathäusern. *Bonner Jahrbücher*, Band 184, S. 177-187.

Esty, W. (1986). Estimation of the Size of a Coinage: A Survey and Comparison of Methods. *The Numismatic Chronicle*, Vol. 146, S. 185-215.

Găzdac, C. (2012). 'War and peace'! Patterns of violence through coin hoards distribution. The Middle and Lower Danube from Trajan to Aurelianus. *Istros*, Vol. 18, Nr. 1, S. 165-198.

Grierson, P. (1975). *Numismatics*. Oxford University Press, London.

Grimm, J. & Grimm, W. (1877). *Deutsches Wörterbuch*. Band 10.

Guest, P. (2015). The Burial, Loss and Recovery of Roman Coin Hoards in Britain and Beyond: past, present and future. In: Naylor, J. & Bland, R. (Hrg.). *Hoarding and the Deposition of Metalwork from the Bronze Age to the 20th Century: A British Perspective*. BAR British series, Band 615, S. 101-116.

Haase, M. (2006). Votivkult. In: Cancik, H., Schneider, H. & Landfester, M. (Hrg.). *Der Neue Pauly*. DOI: [10.1163/1574-9347_dnp_e12208090](https://doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e12208090).

Hansen, S. (2002). Über bronzezeitliche Depots, Horte und Einzelfunde: Brauchen wir neue Begriffe?. *Archäologische Informationen*, Vol. 25, S. 91-97.

Haupt, P. (2001). *Römische Münzhorte des 3. Jhs. in Gallien und den germanischen Provinzen: Eine Studie zu archäologischen Aspekten der Entstehung, Verbergung und Auffindung von Münzhorten*. Greiner, Grunbach.

Heesch, J. van (2011). Quantifying Roman Imperial Coinage. In: Callataÿ, F. de (Hrg.). *Quantifying Monetary Supplies in Greco-Roman Times*, Edipuliga, Bari, S. 311-328.

Herodianus, H. & Stahr, A. (1858). *Herodian's Geschichte des römischen Kaiserthums seit Marc Aurel*. Hoffmann, Stuttgart.

Herva, V. P., Nurmi, R. & Symonds, J. (2012). Engaging with money in a northern periphery of early modern Europe. *Journal of Social Archaeology*, Vol. 12, Nr. 3, S. 287-309, DOI: [10.1177/1469605312455764](https://doi.org/10.1177/1469605312455764).

Hopkins, K. (1980). Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C. – A.D. 400). *The Journal of Roman Studies*, Vol. 70, S. 101-125.

Iuvenalis, D. & Lorenz, S. (2017). *Satiren: lateinisch-deutsch*. De Gruyter, Berlin.

Johns, C. (1996). The Classification and Interpretation of Romano-British Treasures. *Britannia*, Vol. 27, S. 1-16.

Kemmers, F. & Myrberg, N. (2011). Rethinking numismatics. The archaeology of coins. *Archaeological Dialogues*, Vol. 18, Nr. 1, S. 87-108, DOI: [10.1017/S1380203811000146](https://doi.org/10.1017/S1380203811000146).

- Krmnicek, S. (2019). Money, Ritual and Religion. Noneconomic Qualities of Coinage. In: Ders. (Hrg.). *A cultural history of money in antiquity*. Bloomsbury Academic, London.
- Kurke, L. (1999). *Coins, bodies, games, and gold: the politics of meaning in archaic Greece*. Princeton University Press, Princeton.
- Lockyear, K. (1996). *Multivariate Money - A statistical analysis of Roman Republican coin hoards with special reference to material from Romania*. Dissertation, Universität London.
- Louviere, J., Hensher, D., Swait, J. & Adamowicz, W. (2000). *Stated Choice Methods: Analysis and Applications*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mankiw, N. G. (2017). *Makroökonomik*. 7. Auflage, übersetzt von: John, K. & Sauer, T., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Melville-Jones, J. (1993). *Testimonia numaria, 1: Texts and translations*. Spink, London.
- Millett, M. (1995). Treasure: Interpreting Roman Hoards. In: Cottam, S., Dungworth, D., Scott, S. & Taylor, J. (Hrg.). *TRAC 94: Proceedings of the Fourth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Durham 1994*. Oxbow Books, Oxford.
- Mommsen, T. (1860). *Geschichte des römischen Münzwesens*. Weidemann, Berlin.
- Montelius, O. (1903). *Die typologische Methode*. Selbstverlag, Stockholm.
- Németh, G. (2013). Coins in Water. *Acta Classica*, Vol. XLIX, S. 55-63.
- Oras, E. (2012). Importance of terms: What is a wealth deposit? *Papers from the Institute of Archaeology*, Vol. 22, S. 61-82, DOI: [10.5334/pia.403](https://doi.org/10.5334/pia.403).
- Oras, E. (2015). *Practices of wealth depositing in the 1st–9th century AD eastern Baltic*. Sidestone Press, Leiden.
- PAS (o. J. a). *Research in progress using our data*. URL: <https://finds.org.uk/research/projects>, abgerufen am: 08.04.2022.
- Pausanias, P. & Eckstein, F. (1987). *Reisen in Griechenland, 2: Olympia*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
- Plinius Secundus, G. & König, R. (1989). *Naturkunde, 34: Metallurgie*. Online-Ausgabe, De Gruyter, Berlin, DOI: [10.1524/9783050062075](https://doi.org/10.1524/9783050062075).
- Reden, S. von (2015). *Antike Wirtschaft*. De Gruyter, Berlin.
- Reece, R. (1988). Interpreting Roman Hoards. *World Archaeology*, Vol. 20, Nr. 2, S. 261-269.

- Reece, R. (2003). Coins and the Late Roman Economy. In: Lavan, L. & Bowden, W. (Hrg.). *Theory and Practice in Late Antique Archaeology*. Brill, Leiden, S. 139-168.
- Robbins, K. (2012). *From Past to Present. Understanding the Impact of Sampling Bias on Data Recorded by the Portable Antiquities Scheme*. Volume 1, Dissertation, Universität Southampton.
- Robbins, K. (2012a). *From Past to Present. Understanding the Impact of Sampling Bias on Data Recorded by the Portable Antiquities Scheme*. Volume 2, Dissertation, Universität Southampton.
- Robbins, K. (2013). Balancing the Scales: Exploring the Variable Effects of Collection Bias on Data Collected by the Portable Antiquities Scheme. *Landscapes*, Vol. 14, Nr. 1, S. 54-72, DOI: [10.1179/1466203513Z.0000000006](https://doi.org/10.1179/1466203513Z.0000000006).
- Robbins, K. (2014). *The Portable Antiquities Scheme – A Guide for Researchers*. URL: <https://finds.org.uk/documents/guideforresearchers.pdf>, abgerufen am: 27.04.2022.
- Schiffer, M. (1996). *Formation Processes of the Archaeological Record*. University of Utah Press, Salt Lake City.
- Siebert, A. (2006). Stips. In: Cancik, H., Schneider, H. & Landfester, M. (Hrg.). *Der Neue Pauly*. DOI: [10.1163/1574-9347_dnp_e1123260](https://doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1123260).
- Soto Marin, I. (2018). *The Economic Integration of a Late Roman Province Egypt from Diocletian to Anastasius*. Dissertation, Universität New York.
- Stajer, L. (2020). Historical Research through Coin Hoards. *Journal of Ancient History and Archaeology*, Vol. 7, Nr. 1, S. 441-452, DOI: [10.14795/j.v7i1_SI.494](https://doi.org/10.14795/j.v7i1_SI.494).
- Sueton & Martinet, H. (2014). *Die Kaiserviten. Berühmte Männer*. Online-Ausgabe, De Gruyter, Berlin, DOI: [10.1515/9783050064147](https://doi.org/10.1515/9783050064147).
- Swan, D. (2020). *Cross-Channel Hoarding in the Late Iron Age and Early Roman Periods (200 BC to AD 43)*. Dissertation, Universität Warwick.
- Sycamore, R. (2018). *Beyond the Objects: Landscape, Spatiality and Romano-British Metalwork Hoarding*. Dissertation, Universität Leicester.
- Thordeman, B. (1948). The Lohe hoard: a contribution to the methodology of numismatics. *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society*, Vol. 8 Nr. 3/4, 188-204.
- Turchin, P. & Scheidel, W. (2009). Coin hoards speak of population declines in Ancient Rome. *PNAS*, Vol. 106, Nr. 41, S. 17276-17279. DOI: [10.1073/pnas.0904576106](https://doi.org/10.1073/pnas.0904576106).

Turchin, P. & Scheidel, W. (2009a). Coin hoards speak of population declines in Ancient Rome. *PNAS*, Vol. 106, Supporting Information, DOI: [10.1073/pnas.0904576106](https://doi.org/10.1073/pnas.0904576106).

Universität Oxford (2019). *Mass communication before printing: coin circulation in the Roman world*, Projektbeschreibung. URL: <https://www.humanities.ox.ac.uk/mass-communication-printing-coin-circulation-roman-world>, abgerufen am: 22.04.2022.

Varro, M. & Kent, R. (1938). *On the Latin Language*. Band 1. Heinemann, London.

Veksler, A. & Mel'nikova, A. (1999). *Rossijskaja istorija v moskovskih kladah*. Žiraf.

Weeler, R. & Wheeler, T. (1932). Report on the Excavation of the Prehistoric, Roman, and Post-Roman Site in Lydney Park, Gloucestershire. *Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London*, Band IX, Oxford University Press, London.

Wooldridge, J. (2009). *Introductory Econometrics – A modern approach*. 4. Auflage, Cincinnati, Ohio, South Western.

Wynne-Jones, S. & Fleisher, J. (2012). Coins in Context: Local Economy, Value and Practice on the East African Swahili Coast. *Cambridge Archaeological Journal*, Vol. 22, Nr. 1, S. 19–36, DOI: [10.1017/S0959774312000029](https://doi.org/10.1017/S0959774312000029).

Yates, D. & Bradley, R. (2010). Still water, hidden depths: the deposition of Bronze Age metalwork in the English Fenland. *Antiquity*, Vol. 84, Nr. 324, S. 405-415, DOI: [10.1017/S0003598X00066667](https://doi.org/10.1017/S0003598X00066667).

Verzeichnis der Datenquellen

Dieses Verzeichnis enthält in der Analyse genutzte und im Text erwähnte Datenbanken.

ANNO (o. J.). *Historische Zeitungen und Zeitschriften der Österreichischen Nationalbibliothek*. URL: <https://anno.onb.ac.at/> (abgerufen: 08.04.2022).

Briefsammlung (o. J.). *Feldpostbriefe des Museums für Post und Telekommunikation*. URL: <https://www.briefsammlung.de/feldpost-zweiter-weltkrieg/> (abgerufen: 08.04.2022)

CHRE (o. J.). *Coin Hoards of the Roman Empire*. URL: <https://chre.ashmus.ox.ac.uk/> (abgerufen: 08.04.2022).

CHRR (o. J.). *Coin Hoards of the Roman Republic Online*. URL: <http://numismatics.org/chrr> (abgerufen: 08.04.2022).

Clerical Exile (o. J.). *The Migration of Faith. Clerical Exile in Late Antiquity 325-600*. URL: <https://www.clericalexile.org/> (abgerufen: 08.04.2022)

DARE (o. J.). *Digital Atlas of the Roman Empire*. URL: <https://imperium.ahlfeldt.se/> und <https://github.com/johaahlf/dare> (abgerufen: 08.04.2022).

Delpher (o. J.). *Delpher*. URL: <https://www.delpher.nl/> (abgerufen: 08.04.2022).

EDH (o. J.). *Epigraphische Datenbank Heidelberg*. URL: <https://edh.ub.uni-heidelberg.de/data/api> (abgerufen: 08.04.2022).

Haupt, P. (2001a). *Münzhortdatenbank*. URL: <https://www.vfg-mz.de/?cat=157> (abgerufen: 08.04.2022).

Klosterdatenbank Göttingen (o. J.). *Klöster und Stifte des Alten Reiches und angrenzender Gebiete*. URL: <https://klosterdatenbank.adw-goe.de/> (abgerufen: 08.04.2022).

PAS (o. J.). *Portable Antiquities Scheme*. URL: <https://finds.org.uk/> (abgerufen: 08.04.2022).

Natural Earth (2018). *Country Borders*. URL: <https://datahub.io/core/geo-countries> (abgerufen: 08.04.2022).

Zeitpunkt NRW (o. J.). *Zeitungsportal NRW*. URL: <https://zeitpunkt.nrw/> (abgerufen: 08.04.2022).

Verzeichnis der Python-Pakete

Dieses Verzeichnis enthält in der Analyse genutzte Python-Pakete.

GEOPANDAS

<https://geopandas.org/en/stable/>

MATPLOTLIB

Matplotlib, <https://matplotlib.org/>

NUMPY

Numpy, <https://numpy.org/>

PANDAS

<https://pandas.pydata.org/>

STATSMODELS

Statsmodels, <https://www.statsmodels.org/stable/index.html#>

SCIKIT-LEARN

Scikit-learn, <https://geopandas.org/en/stable/>

Anhang

Anhang 1: Räumliche Variablen

In den zehn Untersuchungsgebieten befinden sich insgesamt 5.786 Münzhorte, von diesen enthalten 3.755 Münzhorte Angaben zum archäologischen Kontext. Die Variable *archeologySiteClass* gibt Auskunft darüber, ob ein Münzhort in städtischer oder militärischer Umgebung aufgefunden wurde. Da diese Information nicht für jeden Münzhort verfügbar ist, konnte diese Variable nicht in der Regressionsanalyse verwendet werden, stattdessen wurde mit den Ortsdaten aus DARE eine Proxy-Variablen erstellt.

In diesem Anhang wird diese Proxy-Variablen – sofern bei einem Münzhort die Angabe *archeologySiteClass* vorhanden ist – mit dieser verglichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die erstellte Variable 87,6 % der von Archäologen als „städtisch“ oder „suburban“ klassifizierten Münzhorte auch als solche ermittelt werden konnten. 82,12 % aller nicht-städtischen Münzhorte konnte die Proxy-Variablen ermitteln.

	vorhandene Kontextangabe	nicht-städtisch	städtisch
mit DARE ermittelt			
nicht-städtisch		2.388 (82,12 %)	105 (12,40 %)
städtisch		520 (17,88 %)	742 (87,60 %)

Tabelle A1.1: Wahrheitsmatrix für die Variable Stadtnähe

Die falschen Zuordnungen (17,88 % fälschlich als städtisch und 12,4 % fälschlich als nicht-städtisch bezeichnet) hängen mit dem festgelegten Radius zusammen. Die Proxy-Variablen klassifiziert alle Münzhorte in einem Umkreis von 1,5 Meilen als städtisch. Manche Städte sind jedoch flächenmäßig größer als andere, so werden Münzhorte teilweise fälschlicherweise als ländlich bezeichnet, obwohl die Stadt über den festgelegten Umkreis hinausragt. Der gegensätzliche Fall tritt bei kleinen Städten ein: Hier liegen ländliche Münzhorte innerhalb des Umkreises.

Die Proxy-Variablen zur Kastellnähe deckt sich in 69,80 % mit der archäologischen Kontextvariablen, 30,20 % kann sie nicht als militärisch identifizieren. Sie identifiziert allerdings auch kaum Münzhorte fälschlicher Weise als militärisch (4,45 %). Die Proxy-Variablen für die Stadtnähe ist näher am archäologischen Kontext als die Proxy-Variablen zur Kastellnähe. Zusätzlich zur Problematik des Umkreises hat die Proxy-Variablen hier ein weiteres Problem: Dies liegt daran, dass eben nur Kastelle

beachtet worden sind, es aber weitere Orte mit militärischer Nutzung gibt, welche von Archäologen als solche erkannt werden, aber die Proxy-Variable nicht berücksichtigen kann.

	vorhandene Kontextangabe	nicht-militärisch	militärisch
mit DARE ermittelt			
nicht in Kastellnähe		3.303 (95,55 %)	154 (4,45 %)
in Kastellnähe		90 (30,20 %)	208 (69,80 %)

Tabelle A1.2: Wahrheitsmatrix für die Variable Kastellnähe

Anhang 2: Nominalstruktur und Wert

In der empirischen Untersuchung soll untersucht werden, ob wertvolle Münzhorte öfter tieferschlossen sind als Münzhorte mit geringem monetärem Wert. Der monetäre Wert eines Münzhortes kann immer nur bestimmt werden, wenn Münzdaten verfügbar sind. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Informationen zum Wert ist diese Untersuchungsfrage nicht direkt möglich.

Im Freitextfeld der Datenbank sind allerdings unabhängig vom Erschließungszustand Informationen zum enthaltenen Nominal verfügbar. Die Nominalstruktur eines Münzhortes steht in einem Zusammenhang mit dem monetären Wert.

Abbildung A2.1: Boxplots zum Wert der Münzhorte nach Gruppen (1 = höherwertiges Nominal enthalten, 0 = kein höherwertiges Nominal)

In diesem Anhang wurde anhand einer Stichprobe von Münzhorten mit bekannten Münzen untersucht ($n=203$), inwieweit die Angaben zum enthaltenen Nominal aus dem Freitextfeld dem monetären Wert entsprechen. Dazu wurde in einem ersten Schritt der Wert des Münzhortes in Denaren berechnet. In einem zweiten Schritt wurden Münzhorte, die laut Freitextfeld ein höherwertiges Silber- oder Goldnominal enthalten von den Übrigen separiert. Der Vergleich beider Gruppen zeigt, dass sehr wertvolle Münzhorte in der Regel auch ein höherwertiges Nominal und geringwertige Münzhorte kein solches enthalten. Beide Gruppen haben allerdings einen Überschneidungsbereich, der zwischen einem Wert von 2,65 und 30 Denaren liegt.

Wert (in Denaren)	Münzhorte ohne höherwertiges Nominal	Münzhorte mit höherwertigem Nominal
0,1-Quantil	0,51	11,05
0,25-Quantil	2,65	25,00
Median	25,00	30,00
0,75-Quantil	30,00	174,50
0,9-Quantil	218,00	525,6
arithmetisches Mittel	104,34	352,98
Anzahl Münzhortfunde	76	127

Tabelle A2.1: Median und Quantile für Münzhorte mit und ohne höherwertigem Nominal

Anhang 3: Informationsverfügbarkeit zu enthaltenen Nominalen im Freitext

Die Nutzung der Variable zum Vorliegen eines höherwertigen Nominals kann problematisch sein, wenn Informationen zum Nominal häufiger bei tief-erschlossenen Münzhorten vorliegen als bei den übrigen Münzhorten.

Eine länderübergreifende Betrachtung der Daten zeigt, dass der Freitext in 11,11 % keine Information zu enthaltenen Nominalen enthält. Dieser Anteil ist in der Gruppe der erschlossenen Münzhorte geringer (4,77 % bei Münzhorten mit eingetragenen Münzdaten und 9,20 % bei Münzhorten mit angekündigten Münzdaten). Münzhorte mit expliziter Angabe zur fehlenden Münzdatenverfügbarkeit haben in 11,89 % keine Information zu Nominalen im Freitext, bei denen, wo die Angabe zu den Münzdaten noch fehlt, liegt der Anteil bei 13,75 %.

	keine Information zu enthaltenen Nominalen vorhanden	höherwertiges Nominal im Freitext erwähnt	nur geringwertiges Nominal im Freitext erwähnt
keine Angabe zur Münzdatenverfügbarkeit	13,75 %	42,05 %	44,2 %
Münzdaten verfügbar	9,20 %	47,4 %	43,4 %
Münzdaten eingetragen	4,77 %	72,95 %	22,27 %
Münzdaten nicht verfügbar	11,89 %	37,35 %	50,75 %
Anzahl	643	2.574	2.569

Tabelle A3.1: Verfügbarkeit von Informationen zum Nominal

Der Anteil an Münzhorten ohne Information zum Nominal im Freitext variiert zwischen den Untersuchungsgebieten, in den Niederlanden ist er mit 5,81 % am geringsten und in Israel mit 19,83 % am höchsten.

Da dieser Anteil im Mittel gering ist, wurde die Variable in die Regression aufgenommen. Die berechneten marginalen Effekte für das Vorliegen eines höheren Nominals aus den Tabellen 3 und 4 sind allerdings nicht robust. Das Weglassen der Münzhorte – bei denen keine Information zum Nominal vorhanden ist – führt dazu, dass in allen Untersuchungsgebieten bis auf Frankreich und dem Vereinigten Königreich diese Effekte insignifikant werden (Vgl. Tabelle A3.2 und A3.3).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
erklärende Variablen	Bulgarien	Frankreich	Deutschland	Israel	Italien
Stadtnähe	0.0736 (0.0507)	0.0353 (0.0232)	-0.0255 (0.0438)	0.0817 (0.0712)	0.0269 (0.0481)
Kastellnähe	-0.0221 (0.0795)	0.0279 (0.123)	0.136*** (0.0422)	0.265** (0.135)	-
mit Silber- / Goldmünzen	-0.0228 (0.0318)	0.109*** (0.0216)	0.0606 (0.0466)	-0.0712 (0.0813)	0.0854 (0.0532)
innerhalb der Reichsgrenze	.	.	0.117 (0.0748)	.	.
2. Jhd.	-0.208*** (0.0227)	-0.118*** (0.0387)	0.119* (0.0618)	0.0603 (0.0950)	0.127 (0.117)
3. Jhd.	-0.497*** (0.0755)	0.0127 (0.0269)	0.181*** (0.0692)	0.278*** (0.0878)	-0.193*** (0.0698)
4. Jhd.	-0.0864 (0.0590)	0.0949** (0.0449)	0.124* (0.0635)	0.283*** (0.0896)	-0.103 (0.0785)
5. Jhd.	-0.127*** (0.0429)	0.0138 (0.0768)	0.0822 (0.0908)	0.112 (0.107)	-0.219*** (0.0602)
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,0874	0,0285	0,0551	0,0716	0,0498
Sensitivität	22,42	0	98,99	60,95	32,95
Spezifität	97,73	100	4,49	64,04	87,13
Korrekt klassifiziert	84,69	83,15	77,14	62,37	66,07
Münzdaten nicht vorhanden	82,66	83,15	23,12	45,88	61,3
Münzdaten vorhanden	17,34	16,85	76,88	54,12	38,7
Beobachtungen	640	1424	385	194	445
Abdeckungsrate Regression	73,73	88,39	73,9	80,17	68,25

Tabelle A3.2 Regressionsergebnisse

	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
erklärende Variablen	Niederlande	Portugal	Rumänien	Spanien	Vereinigtes Königreich
Stadtnähe	-0.157* (0.0934)	0.179** (0.0709)	0.153*** (0.0566)	0.105** (0.0517)	-0.0421 (0.0354)
Kastellnähe	0.0354 (0.0908)	.	0.0697 (0.0661)	0.193 (0.257)	-0.122** (0.0501)
mit Silber- / Goldmünzen	0.0502 (0.0786)	-0.0582 (0.101)	-0.0163 (0.101)	0.0883 (0.0662)	0.0830*** (0.0255)
innerhalb der Reichsgrenze	-0.255*** (0.0818)	.	-0.0694 (0.0556)	.	-0.117*** (0.0434)
2. Jhd.	-0.242** (0.104)	-0.161 (0.122)	-0.0541 (0.0751)	-0.152* (0.0847)	-0.411*** (0.0241)
3. Jhd.	-0.202* (0.104)	0.111 (0.129)	-0.170** (0.0734)	-0.0667 (0.0818)	-0.514*** (0.0203)
4. Jhd.	-0.0972 (0.137)	-0.0983 (0.120)	-0.0743 (0.135)	-0.0501 (0.0845)	-0.482*** (0.0233)
5. Jhd.	0.00571 (0.153)	-0.415*** (0.0913)	+	-0.303*** (0.0854)	-0.347*** (0.0430)
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,104	0,0995	0,0379	0,0348	0,3818
Sensitivität	83,84	59,57	100	60	77,35
Spezifität	44,44	70,21	1	54,5	88,68
Korrekt klassifiziert	68,52	64,89	69,74	57,22	83,61
Münzdaten nicht vorhanden	38,89	50	50,53	29,75	55,23
Münzdaten vorhanden	61,11	50	49,47	70,25	44,77
Beobachtungen	162	188	347	374	976
Abdeckungsrate Regression	76,42	72,03	75,27	84,81	83,99

Tabelle A3.3: Regressionsergebnisse

Anhang 4: Basisspezifikation

In diesen Regressionen wird überprüft, ob das Weglassen der zeitlichen Variablen und das Aufnehmen von Münzhorten – die aufgrund fehlender Datierung nicht beachtet werden konnten – einen Einfluss auf die marginalen Effekte der übrigen Variablen hat.

erklärende Variablen	(1) Bulgarien	(2) Frankreich	(3) Deutschland	(4) Israel	(5) Italien
Stadtnähe	0.0589 (0.0410)	0.0378* (0.0215)	0.0369 (0.0419)	0.0887 (0.0640)	-0.0704** (0.0349)
Kastellnähe	0.00469 (0.0644)	0.0170 (0.112)	0.176*** (0.0432)	0.311** (0.141)	-
mit Silber- / Goldmünzen	0.0420* (0.0227)	0.101*** (0.0198)	0.117*** (0.0404)	-0.0366 (0.0692)	0.142*** (0.0385)
innerhalb der Reichsgrenze	.	.	0.107* (0.0630)	.	.
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,0081	0,0221	0,044	0,0171	0,22
Sensitivität	0	0	97,12	46,55	0
Spezifität	100	100	8,62	60,32	100
Korrekt klassifiziert	86,75	84,23	67,56	53,72	71,85
Münzdaten nicht vorhanden	86,75	84,23	33,4	52,07	71,93
Münzdaten vorhanden	13,25	15,77	66,6	47,93	28,07
Beobachtungen	868	1,611	521	242	650
Abdeckungsrate Regression	100	100	100	100	99,69

Tabelle A4.1: Regressionsergebnisse der Basisspezifikation

	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
erklärende Variablen	Niederlande	Portugal	Rumänien	Spanien	Vereinigtes Königreich
Stadtnähe	-0.0559 (0.0841)	0.0864 (0.0646)	0.109* (0.0614)	0.105** (0.0472)	-0.132*** (0.0397)
Kastellnähe	0.0958 (0.0813)	.	0.0717 (0.0682)	0.0547 (0.249)	-0.211*** (0.0493)
mit Silber- / Goldmünzen	0.169** (0.0687)	-0.0970 (0.0640)	0.181*** (0.0637)	0.0260 (0.0499)	0.185*** (0.0290)
innerhalb der Reichsgrenze	-0.230*** (0.0801)	.	-0.0758 (0.0487)	.	0.107** (0.0510)
Modellgüte					
Pseudo R ²	0,0634	0,0109	0,0236	0,008	0,0475
Sensitivität	51,52	26,89	93,04	46,08	42,18
Spezifität	70,8	81,69	13,10	63,93	77,96
Korrekt klassifiziert	61,79	56,7	63,50	55,53	62,99
Münzdaten nicht vorhanden	53,3	54,41	38,1	52,93	58,18
Münzdaten vorhanden	46,7	45,59	61,9	47,07	41,82
Beobachtungen	212	261	441	461	1,162
Abdeckungsrate Regression	100	100	100	100	100

Tabelle A4.2: Regressionsergebnisse der Basisspezifikation

Anhang 5: SMOTE

erklärende Variablen	(1) Bulgarien	(2) Frankreich	(3) Deutschland	(4) Rumänien
Stadtnähe	0.142*** (0.0385)	0.0593*** (0.0211)	-0.0304 (0.0385)	0.207*** (0.0548)
Kastellnähe	-0.239*** (0.0767)	-0.132 (0.120)	0.318*** (0.0433)	0.0788 (0.0605)
mit Silber- / Goldmünzen	-0.0473* (0.0287)	0.196*** (0.0194)	0.0928** (0.0423)	0.207*** (0.0606)
innerhalb der Reichsgrenze	.	.	0.124** (0.0561)	-0.0803 (0.0519)
1. Jhd. (Referenzgruppe)	0.94	0.35	0.22	0.34
2. Jhd.	-0.453*** (0.0222)	-0.383*** (0.0486)	0.188*** (0.0691)	-0.0716 (0.0623)
3. Jhd.	-0.455*** (0.0246)	0.000648 (0.0260)	0.259*** (0.0632)	-0.213*** (0.0585)
4. Jhd.	-0.283*** (0.0735)	0.121*** (0.0328)	0.183*** (0.0652)	0.0407 (0.103)
5. Jhd.	-0.517*** (0.0161)	0.0211 (0.0677)	0.195** (0.0981)	+
Modellgüte				
Pseudo R ²	0,1164	0,044	0,0898	0,062
Sensitivität	36,8	65,54	54,68	65,63
Spezifität	89,27	55,3	71,9	57,42
Korrekt klassifiziert	63,03	63,29	63,29	61,52
Anteil synthetisch erzeugter				
Beobachtungen	40,29	40,5	34,74	27,73
Beobachtungen	1174	2676	662	512

Tabelle A5: Regressionsergebnisse nach SMOTE

Anhang 6: Optimistisches Szenario

erklärende Variablen	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bulgarien	Frankreich	Deutschland	Israel	Italien	Rumänien	Vereinigtes Königreich
Stadtnähe	-0,0714*	0,0874***	0,0223	0,0787	-0,0614***	+	0,0146
	-0,0406	-0,028	-0,0398	-0,0618	-0,0233		-0,0287
Kastellnähe	0,025	0,152	0,0999**	+	+	+	0,0569*
	-0,0474	-0,148	-0,0403				-0,0299
mit Silber- / Goldmünzen	-0,0171	0,0322	0,0701*	-0,0294	0,0113	-	-0,0208
	-0,0231	-0,0253	-0,0423	-0,0698	-0,0218		-0,0234
innerhalb der Reichsgrenze	.	.	0,163**	.	.	-0,0021	0,191***
			-0,0706			-0,0333	-0,0496
1. Jhd. (Referenzgruppe)	0,79	0,52	0,55	0,32	0,99	0,90	0,85
2. Jhd.	0,0637**	-0,135**	0,104*	0,178***	+	0,0239	-0,308***
	-0,027	-0,0562	-0,0603	-0,0678		-0,0391	-0,0522
3. Jhd.	0,158**	-0,225***	0,162**	0,302***	-0,063	0,00676	-0,306***
	-0,0675	-0,0325	-0,0653	-0,0629	-0,0718	-0,037	-0,0419
4. Jhd.	0,028	-0,157***	0,110*	0,412***	-0,102	+	-0,212***
	-0,0536	-0,0346	-0,0628	-0,0513	-0,114		-0,0369
5. Jhd.	0,0787***	-0,0572	0,0545	0,182**	-0,206	+	-0,107
	-0,0228	-0,0766	-0,0895	-0,0805	-0,144		-0,129
Modellgüte							
Pseudo R ²	0,0371	0,0315	0,055	0,1172	0,1156	0,0056	0,1209
Sensitivität	100	25,33	99,41	82,73	100	100	97,59
Spezifität	0	88,31	5,38	44,68	0	0	10,99
Korrekt klassifiziert	91,01	64,57	79,17	67,38	94,99	94,74	83,7
Münzdaten nicht vorhanden	8,99	62,31	21,53	38,84	4,63	3,19	16,04
Münzdaten vorhanden	91,01	37,69	78,47	61,16	95,37	96,81	83,96
Abdeckungsrate Regression	80,76	98,82	82,92	96,28	67,33	51,7	97,68
Beobachtungen	701	1.592	432	233	439	228	1.135

Tabelle A4.6: Regressionsergebnisse im optimistischen Szenario